

Le Fort de Cormeilles- en-Parisis

Projet Tuteuré

Océane TCHARTILOGLOU

Briac BERNARD

Année 2014-2015

Remerciements

Nous tenions à remercier particulièrement :

- L'association des Amis du Fort de Corneilles pour nous avoir ouvert les portes du fort ;
- Mr Daniel Crespin, pour ses nombreuses informations et sa passion du fort, qui ont été pour nous une source de connaissances. Son livre nous a beaucoup servi pour illustrer notre devoir ;
- Mr Patrick François, responsable de la communication autour des tournages, pour toutes ses informations sur les tournages qui ont eu lieu dans le fort et pour sa disponibilité lors de nos premières visites ;
- Mme Elise Dosquet responsable du service des archives municipales de Corneilles-en-Parisis pour ses archives ;
- L'équipe des Archives Départementales du Val d'Oise pour leurs informations et leur documentation ;
- Mr Rivy pour nous avoir prêté des documents sur le fort ;
- Mme Katalin Escher pour son implication dans l'obtention du sujet du fort et son suivi de notre projet ;
- Mme Catherine Dollié, directrice du musée : « Aux musées réunis » de Corneilles-en-Parisis, pour ses renseignements.
- L'équipe de la bibliothèque municipale de Corneilles-en-Parisis pour leur gentillesse et le prêt de leurs livres ;
- Nos relecteurs pour avoir corrigé nos erreurs ;
- Mr Adrien Delvallée pour son aide à l'élaboration d'un site internet fictif.

Introduction

Nous avons eu le choix entre quatre sujets très différents les uns des autres, et nous avons décidé de prendre le fort de Cormeilles en Parisis. Bien que le sujet ait été confirmé tardivement suite à des problèmes liés à l'accessibilité du fort, en dehors des visites du premier dimanche du mois, nous avons été tout de suite très passionnés par cet édifice. Ce site de la fin du XIX^{ème} siècle nous a dévoilés bien des secrets et nous a permis de sortir du cadre de la ville nouvelle pour plonger dans un univers totalement différent.

Situation géographique du fort de Cormeilles-en-Parisis par rapport à Paris © Google Maps

Entrée de fort de Monlignon

© www.fortiff.be

Le site est situé au Nord de la commune de Cormeilles-en-Parisis, dans le Val d'Oise, petite ville de 23 000 habitants. La vallée du Parisis a joué un rôle décisif dans l'implantation du fort, suite à la défaite militaire de 1870, durant la campagne contre la Prusse. Le fort fait partie de la deuxième ceinture de défense autour de Paris. Le fort le plus proche est celui de Monlignon, avec lequel il croisait ses tirs.

Le fort de Cormeilles est l'un des plus beaux monuments de défense construits durant la remise en place de ceux-ci, après 1874. Cela est dû au fait que c'était, en plus d'un organe de défense, un fort d'apparat, qui a servi de modèle pour construire les autres forts. Chaque édifice a néanmoins sa propre architecture, comme il est possible de le voir sur les illustrations ci-contre.

Entrée du fort de Cormeilles © T/B

Nous avons eu la chance de rencontrer deux adhérents de l'Association des Amis du Fort, qui ont été nos guides durant nos journées au fort et qui ont su nous transmettre leur passion pour ce monument, chacun ayant sa spécialité. Ces personnes sont Mr Patrick François, qui est la personne référent pour les tournages de films qui ont lieu dans le fort, et Mr Daniel Crespín, qui connaît l'histoire et l'architecture du fort sous ses moindres recoins. Ce dernier a écrit un livre sur le fort, qui nous a été très précieux pour comprendre la complexité des lieux.

Le fort a une superficie de 15 hectares, ce qui fait que nous n'avons pas pu étudier l'ensemble, compte tenu du temps qui nous était imparti. Il est le plus grand fort de Séré de Rivières car il comptabilise un fossé long de 351m, sa face Sud fait 165m, la face Ouest est longue de 237m et enfin, sa face Nord, qui est la plus longue de tous les forts fait 291m. De par ses dimensions et sa conservation, il s'agit d'un des plus beaux forts de Séré de Rivières, et le plus beau d'Ile-de-France.

Nous avons, par conséquent, recentré nos regards sur ce qui nous semblait important et sur ce qui pourrait poser des problèmes, notamment au niveau des structures, dans les années futures. Pour une facilité de travail, nous avons réalisé des dessins préliminaires pour relever les pathologies, puis des réalisations sur Sketchup pour modéliser la double caponnière de tête et la caponnière simple de flanc.

Nous nous sommes demandé en quoi cet édifice militaire, méconnu du public, était un élément du patrimoine français important. Après avoir réfléchi à cela, nous nous sommes demandé comment il était possible de faire connaître le fort au public, afin qu'il soit reconnu à sa juste valeur.

Pour répondre à nos interrogations nous avons tout d'abord fait un état des lieux du fort avec leur architecture, leurs particularités, ainsi que leurs pathologies, pour la plupart des éléments du fort. Enfin, dans une dernière partie nous avons traité des problèmes de communication liés à l'Association, ainsi qu'à une reconversion possible du site, sans le dénaturer.

Table des matières

REMERCIEMENTS	2
INTRODUCTION	3
TABLE DES MATIERES	5
I/ PRESENTATION HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE	5
A/ PRESENTATION DU CONTEXTE HISTORIQUE	7
B/ BIOGRAPHIE DE SERE DE RIVIERE	8
C/ LOCALISATION, CONSTRUCTION ET ARMEMENT DU FORT	12
1. LOCALISATION DU FORT	12
1. DESCRIPTION RAPIDE DU FORT	13
2. MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU FORT	14
3. ARMEMENT DU FORT	15
D/ LES DIFFERENTES PHASES D'UTILISATION DU FORT	15
II. L'ARCHITECTURE ET PATHOLOGIES	18
A. L'ENTREE, LA DOUBLE CAPONNIERE DE GORGE ET LE FOSSE	18
1. L'ENTREE	18
2. LA DOUBLE CAPONNIERE DE GORGE	27
3. LE FOSSE	32
B. LE CORPS DES OFFICIERS + CASERNE	35
4. CORPS DES OFFICIERS	35
5. CASERNE	40
C. GAINTE TECHNIQUE ET POUDRIERE	45
1. GAINTE TECHNIQUE ET CAVALIER	45
2. POUDRIERES	52
D/ TRAVERSES ABRIS ET CAPONNIERES	55
1. TRAVERSES ABRIS SIMPLES	55
2. TRAVERSES ABRIS DOUBLES	64
3. TRAVERSES ENRACINEES	75

4.	DOUBLE CAPONNIERE DE TETE	81
5.	CAPONNIERE SIMPLE DE FLANC	91
E/ AUTRES ELEMENTS DU FORT		93
1.	ECURIES ET LOCAUX DISCIPLINAIRES	93
2.	CITERNES	95
3.	PARADOS : BTI +COULOIR OFFICIERS RAILS	95
4.	CHEMIN DE RONDE	96
5.	BATTERIES EXTERIEURES AU FORT	97
6.	ELEMENTS RAJOUTES AU XX ^{EME} SIECLE	98
III/ UNE PROBLEMATIQUE DE MISE EN VALEUR DU SITE.		99
A/ DES PROPOSITIONS DE MISES EN VALEURS DU SITE DANS SA GLOBALITE.		99
1.	LES PROTOCOLES DE RESTAURATIONS	99
2.	MUSEE INTERACTIF SUR LES FILMS	102
3.	REMISE EN SERVICE DU STAND DE TIR	104
4.	UN TERRAIN D’AIRSOFT	105
5.	UNE OUVERTURE PLUS LARGE : CREATION DE PARTENARIATS	106
6.	RECONVERSION DES AUTRES FORTS	107
B/ LA COMMUNICATION DU FORT DE CORMEILLES		108
C/ UNE ASSOCIATION AUX DIVERSES PARTICULARITES		111
1.	L’ASSOCIATION DES AMIS DU FORT DE CORMEILLES, PRESENTATION	111
2.	LES ASSOCIATIONS ET LES RESIDENTS DU FORT	111
3.	LES ANIMAUX DANS LE FORT	111
4.	INAUGURATION DU MUSEE ET DE LA CHAPELLE POUR SEPTEMBRE 2015	112
CONCLUSION		113
BIBLIOGRAPHIE		114
WEBOGRAPHIE		115
ANNEXES		116

I/ Présentation historique et géographique

A/ Présentation du contexte historique

Suite à la défaite française de 1871, la France perd au profit de l'Allemagne tous les forts situés entre Nancy et Belfort, sur environ 220 km : les forts de Metz et Strasbourg sont les plus importants, mais ils y en a d'autres, tout aussi utiles. La question de la défense du territoire français se pose donc rapidement, puisque avec la frontière ouverte sur une aussi grande distance, l'armée allemande peut franchir la frontière et arriver à Paris en 5 jours. Qui plus est, le chancelier allemand Bismarck, qui souhaitait unifier toutes les régions parlant la langue germanique, voulait annexer, en plus de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, la totalité de cette dernière région, ainsi que la Franche-Comté.

La frontière franco-allemande en 1871. Carte provenant de D.CRESPIN

La défaite française s'explique en très grande partie par l'incapacité des officiers français à moderniser l'armée, à commencer par changer l'artillerie, former les officiers à commander sur le terrain, avoir de bons services de renseignement sur l'armée adverse, et surtout exploiter les ressources qu'elle possède, particulièrement en matière d'armement léger. La situation géopolitique du pays, du fait qu'il est à ce moment complètement isolé, ne joue pas non plus en faveur de la victoire.

L'état-major français se demande donc ce qu'il vaut mieux privilégier : la remise en état de l'armée, avec la formation des officiers, la création d'une nouvelle artillerie, plus moderne, former une école d'officiers, ce qui prend des années, ou refermer l'énorme brèche dans le territoire français, en créant une nouvelle série de forts, ce qui, avec de la main d'œuvre et de l'argent, peut être fait assez rapidement, en tout cas sur la nouvelle frontière. C'est cette dernière option qui va être choisie. La question du financement de ces forts peut se poser, puisque à la fin de la guerre, l'Allemagne avait demandé à la France de verser 5 Milliards de francs or. Cependant, comme la France possédait beaucoup d'argent, un emprunt fut réalisé, ce qui permit de payer assez rapidement, et également de commencer à redresser militairement le pays.

[B/ Biographie de Séré de Rivière](#)

Le Général Séré de Rivières © D. Crespin

Un général du génie militaire nommé Raymond Adolphe Séré de Rivières proposa un plan de défense de la France. Il est issu d'une famille de la petite noblesse, a fait une carrière militaire ordinaire, et a été blessé à la jambe durant une campagne en 1859 contre l'Autriche, campagne qui porte également le nom de guerres d'Italie (seconde guerre d'indépendance Italienne). Il a également fait la guerre de 1870 comme officier du génie dans l'armée de l'Est, en France.

En 1874, il est responsable de la division du génie, hommes et matériel, au ministère de la défense, et en même temps il appartient au comité de défense qui gère les problèmes pour la France.

Il propose donc un plan pour mettre en place la ligne de forts qui protégerait la frontière Nord Est

d'une invasion, ainsi que pour créer une ceinture de forts autour de Paris, et sur les frontières Est de la France.

De 1874 à 1880, il construit donc un grand nombre de forts, puis il est remplacé par le général Cosseron de Villenoisy, qui poursuit le programme de construction de forts en France, jusqu'en 1855. La totalité des dépenses occasionnées par la construction de ces défenses s'élève à environ 450 millions de franc or, armement non compris. Le nombre d'ouvrages construits s'élève à 166 forts, 43 ouvrages secondaires et environ 250 batteries. Tous ces ouvrages sont alors répartis sur les frontières françaises, notamment autour de :

- En Bretagne
 - o Saint-Malo
 - o Brest et sa rade
 - o Lorient
- En Nord-Pas-de-Calais
 - o Boulogne-sur-Mer
 - o Calais
 - o Dunkerque
 - o Lille
 - o Maubeuge
- En Normandie
 - o Le Havre
 - o Cherbourg et les cotes environnantes
- En Picardie
 - o La Fère
 - o Laon
- En Lorraine
 - o Verdun et la ligne jusqu'à Toul
 - o Toul
 - o Epinal et la ligne jusqu'à Belfort
- En Champagne Ardenne
 - o Reims
 - o Langres
- En Franche-Comté
 - o Belfort
 - o Besançon
 - o Pontarlier
- En Bourgogne

- Dijon
- En Rhône-Alpes
 - Lyon
 - Albertville et la région Sud
 - Bourg-Saint-Maurice et la région Sud
 - Grenoble
- En Provence-Alpes-Côte-D'azur
 - Briançon
 - Tournoux
 - Nice et ses environs
 - Toulon et ses environs
 - Marseille
- En Languedoc Roussillon
 - Port-Vendres-Collioure
- En Pays de la Loire
 - Saint-Nazaire
- En Poitou-Charentes
 - La Rochelle et sa région (Ré, Oléron...)
 - L'embouchure de la Garonne
- En Île-de-France
 - Paris

Carte de la France présentant les fortifications de Séré de Rivière ©

L'idée du général Séré de Rivières est de créer des rideaux, qui seront une succession de forts, alignés les uns à côté des autres, implantés sur les points stratégiques les plus avantageux, afin de surveiller et de pouvoir bloquer les passages, les routes, les voies ferrées, dans le cas où l'ennemi tenterait d'envahir la France.

Des rideaux sont donc créés, encadrés de chaque côté par des places fortes et des forts, comme Paris. Le premier rideau correspond à Verdun-Toul, et les forts situés entre et autour de ces deux villes. Un deuxième rideau est ensuite créé : depuis Epinal jusqu'à Belfort. Un passage est ensuite laissé libre entre Toul et Epinal. Ce passage a pour vocation d'obliger l'ennemi à passer par la trouée. En effet ces rideaux servent non seulement à protéger l'armée française en cas de conflit, afin de lui permettre de s'organiser, mais aussi à permettre aux garnisons déjà sur place de tirer latéralement sur l'armée ennemie qui tenterait de passer au centre. Cependant, s'il passe dans la trouée, il est attendu par l'armée française située derrière les rideaux, qui peut tirer latéralement sur l'armée qui tenterait de passer au centre.

Organisation de la défense de la frontière franco-allemande en 1874 © D. CRESPIN

Organisation de la défense de Paris selon le plan de Séré de Rivières. © D.

Cependant, Séré de Rivières a considéré que ce qui était valable pour les frontières l'était aussi pour Paris. Trois rideaux ont donc été créés : au Nord, à l'Est et au Sud. Dans ces régions fortifiées, le général a créé un certain nombre de forts de manière à interdire l'accès à la zone située derrière. De la même manière, des espaces ont été laissés sans fortifications : les trouées Nord-Est, Sud-Est et Ouest. On peut remarquer que rien n'a été prévu sur

la région à l'ouest de Paris : cela est dû à la forêt de Saint-Germain-en-Laye, qui est épaisse, à la très faible quantité de routes de qualités qui la traversent, et aux trois boucles de la Seine sur lesquelles il n'y a quasiment pas de pont ; tout cela forme une barrière naturelle à l'avancée de l'ennemi.

Les particularités des fortifications Séré de Rivières sont :

- Leur emplacement élevé
- L'apparition de ce qu'on appelle la caponnière, qui sert à défendre le fossé qui entoure le fort
- L'aménagement de batteries en première ligne et d'abris pour leurs servants.
- L'éloignement au maximum possible des ressources d'armement afin d'éviter qu'elles soient toutes détruites en même temps lors d'un bombardement
- L'apparition de batteries à l'extérieur des forts
- Le renforcement des locaux par l'utilisation du béton
- Le recouvrement des ouvrages par plusieurs mètres de terre

[C/ Localisation, construction et armement du fort](#)

1. Localisation du fort

Le premier fort de Séré de Rivières a été construit à Cormeilles-en-Parisis. C'est le sujet de notre étude. Le choix de ce lieu s'explique par sa place stratégique dans la région.

Emplacement du fort dans la commune de Cormeilles-en-Parisis en 1947 © Archives départementales

Depuis Argenteuil, il est possible de voir des hauteurs qui commencent à naître au bord de la Seine, et qui se prolongent : c'est le début de la croupe boisée de Cormeilles en parisis. Cette croupe s'allonge sur une longueur de 5 km jusqu'au village de Montigny les Cormeilles, et se termine par une petite hauteur qu'on appelle la butte de la Tuile. Sur cette croupe se trouve le plateau de Cormeilles Sannois, qui est un plateau qui fait environ 3250 m de longueur. Ce plateau est limité par la courbe de niveau 168 m. C'est le point le plus haut de la butte de Cormeilles. Au pied de cette croupe, de trouve le village de Cormeilles-en-Parisis, qui est peuplé de 1548 habitants en 1874. A l'Ouest se situe le village de Montigny-lès-Cormeilles qui est peuplé de 1000 personnes.

Ces deux villages ruraux vivent essentiellement de l'agriculture et de la vigne, puisque toute la région, à l'époque, fournissait du vin pour la capitale. Ils vivaient également de l'exploitation de carrières, pour extraire des moellons, du gypse, de l'argile, du sable, des graviers. Du côté de Montigny, il y avait une entreprise assez importante qui s'appelait les carrières Houlmier, qui extraient du gypse, en font la cuisson, et le broient, pour en faire du plâtre. Il y avait également une tuilerie, qui utilisait de l'argile extraite dans les collines pour faire des tuiles et des poteries. Du côté de Cormeilles, le village vivait de l'agriculture. Il n'y avait pas d'industrie, mais la municipalité donnait des concessions à des entrepreneurs pour extraire des moellons sur la colline de Cormeilles. La commune en tirait un avantage assez important puisque c'était sa ressource principale en 1874. Ces deux villages sont à 13 km du pont de Neuilly et à 14 km de la porte de Clichy.

1. Description rapide du fort

Le fort est un polygone à quatre côtés, en très grande partie enterré. Il est invisible depuis la Nationale 184. On y accède par un petit chemin entre les deux terrains de sport de Cormeilles-en-Parisis. Il comprend :

- Des ouvrages défensifs :
 - o Les traverses-abris
 - o La double caponnière de gorge (7)
 - o La double caponnière de tête (6)
 - o La caponnière simple de flanc (5)
 - o Les batteries de tir indirect (4)
 - o Un fossé (3)
 - o Des poudrières (C et D)
- Des ouvrages d'habitation et de vie
 - o Le pavillon des officiers (B)
 - o La caserne des hommes de troupe (A)
 - o La réserve d'eau (E)

- Les locaux disciplinaires et écuries (F)
- Les locaux d'entrée sous la contre-escarpe (G)

Plan du fort 1982 © Archives municipales de Cormeilles-en-Parisis

2. Matériaux de construction du fort

Pour construire le fort, le Génie estimait qu'il faudrait environ 136 000 tonnes de matériaux. En considérant que le fort a été construit en 570 jours, ça signifie qu'il fallait livrer 240 tonnes de matériaux par jour, ce qui peut occuper 60 à 70 maçons, épaulés par au moins 4 ouvriers chacun.

Le fort a également l'avantage d'être sur un promontoire, de forme conique, mais dont les flancs sont très abrupts. Il est en effet très difficile de monter du matériel par les routes existantes de Montigny et de Beauchamp. Il était impensable de faire tirer les chariots par des chevaux, de plus ceux-ci ne pouvaient pas transporter 240 tonnes par jour. Les services du Génie ont donc décidé de creuser un accès vertical à la carrière souterraine Colmier de Montigny, qui avait une entrée, à 200 m de la route (juste à la limite du fort), à environ 77 m d'altitude (soit 90 mètres à creuser). Cependant ce

travail aurait demandé un an à être fait, ce qui était impensable, compte tenu de la pression sur les frontières. Un chemin de fer a donc été mis en place pour transporter les matériaux. Celui-ci partait de Sartrouville, suivait les bords de la Seine jusqu'à la Frette-Montigny, et montait jusqu'au fort de Cormeilles. L'avantage de partir de Sartrouville était ses carrières de calcaire qui étaient très utilisées à l'époque. La locomotive pouvait tirer 4 wagons chargés de 4 tonnes de matériaux, ce qui fait 16 tonnes de matériaux par trajet. Elle ne pouvait cependant pas apporter 240 tonnes de matériaux en une journée, mais seulement 160. La quantité manquante a été trouvée dans le fort directement, puisque en creusant les fondations, des moellons ont été découverts, ce qui a permis d'extraire une quantité suffisante de pierres pour construire le fort en trois ans.

3. Armement du fort

Le fort de Cormeilles occupait une place stratégique pour la défense de Paris, puisque cette butte avait été prise par les Prussiens en 1870. Quatre généraux de l'artillerie et du génie ont étudié la position de la colline de Cormeilles, et ont défini le nombre de pièces d'artilleries qu'il faudrait pour la défendre. Il fallait au total 65 pièces, en plus de celles placées dans les batteries annexes. Pour connaître l'effectif du fort, il fallait compter 12 hommes par pièce d'artillerie (4 en service, 4 aux corvées et 4 au repos). Pour les officiers, il y a un ratio de 1036 hommes pour 36 officiers.

Il y avait donc pour la défense 65 pièces d'artillerie :

- 34 pour les remparts,
- 7 pour les tirs indirects logés sous les casemates,
- 10 mortiers
- 14 pièces de flanquement.

D/ Les différentes phases d'utilisation du fort

Le fort de Cormeilles-en-Parisis a été le premier fort à être construit d'après les plans du général Séré de Rivières. Sa construction a débuté en 1874 et s'est achevée en 1877, ce qui fait trois ans pour le construire, alors que six auraient dû être nécessaires. L'officier chargé de sa construction était le lieutenant-colonel Loyre, qui avait été affecté aux travaux de défense de Paris, et désigné en mai 1874 officier chargé de l'étude et de la réalisation du fort de Cormeilles-en-Parisis, ainsi que de ses annexes.

Le fort, cependant, a été conçu d'après les connaissances en armement de l'époque, mais en 1885, un chimiste français, Eugène Turpin, met au point la mélinite, un explosif qui va remplacer la

poudre noire. Etant donné que le fort avait été organisé pour que les pièces d'artillerie fonctionnent à la poudre noire, cela le rend obsolète presque dès sa mise en activité.

Il est resté dans l'état de sa conception jusqu'en 1885, et a juste été maintenu dans les années qui ont suivi.

Pendant la première guerre mondiale, le site est occupé par une compagnie d'infanterie, ainsi que par des artilleurs. Au début de l'année 1915, il est transformé en base de défense anti-aérienne, pour abattre les zeppelins qui tentent de survoler Paris. Cette base comportait deux canons de 75 mm, qui étaient placés sur la caserne. Cette base sera déplacée en octobre 1915 sur la commune d'Herblay. Il semble qu'un zeppelin ait été abattu depuis le fort de Cormeilles, et soit tombé dans les environs de la commune de Luzarches.

Après la fin de la guerre, le fort n'a plus d'utilité, c'est pourquoi il est déclassé en 1920. Il sert tout de même toujours pour la prévention : un nouveau poste de défense antiaérienne y est installé, poste qui assurera la défense de Paris en 1940.

Pendant la seconde Guerre Mondiale, il est occupé par l'armée allemande, plus exactement par la Kriegsmarine, qui s'en sert comme réserve de munitions pour l'arsenal de Houilles. Les quelques personnes alors présentes sur le fort sont essentiellement des marins, chargés de l'entretien des torpilles.

Le fort est libéré par les Forces Françaises Intérieures en 1944, et sert ensuite de prison pour les prisonniers de guerre allemands, mais également pour les Français ayant collaboré, et les prisonniers de droit commun. Il y a environ 3000 prisonniers qui y sont détenus, notamment le général allemand Ramcke, mais celui-ci n'y est pas resté longtemps, puisqu'il a été libéré en 1951, et qu'au sortir de la guerre il avait passé un certain temps dans des prisons américaines et anglaises (il n'est donc resté que quelques années au fort, tout au plus).

Le camp de prisonniers est fermé en 1957, et sert pendant un court moment de prison pour jeunes filles délinquantes. Dans les années 1960, ce sont des familles de harkis, militaires algériens s'étant battus avec les français dans la guerre d'Algérie, qui viennent y habiter. C'est à cette occasion que des habitations sont créées dans certaines traverses-abris du fort. Pendant cette période, une école y est installée. Les familles des gardiens des prisons travaillant sur des sites éloignés s'y installent aussi. A la fin de cette période, il ne reste plus que la famille du gardien du fort et quelques familles de harkis qui vivent dans le fort. L'armée récupère officiellement le fort en 1967, mais les derniers habitants partent en 1970.

Sa récupération par l'armée lui permet de devenir un centre d'entraînement pour le 23^{ème} régiment d'infanterie de Maisons-Laffitte, ainsi que d'autres de Pierrelaye. Il devient donc un fort d'entraînement commando, dont certaines traces sont encore visibles aujourd'hui, comme les

emplacements des tyroliennes sur les traverses-abris. L'armée le garde jusqu'en juillet 1997, date à laquelle la région revend le fort au conseil général du Val d'Oise et l'Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France, qui en confie la gérance à l'Association des Amis du Fort de Cormeilles.

L'association rencontre des problèmes pour conserver le fort en état, puisqu'il n'y a que très peu de subventions pour faire les restaurations qui s'imposent. L'entretien est donc fait par les membres de l'association, notamment pour la coupe des arbres, les problèmes de fuites... l'utilisation du fort comme lieu de tournage permet néanmoins de rapporter un peu d'argent.

Plan de 1982 montrant les transformations effectuées dans le fort © Archives Municipales de Cormeilles-en-Parisis

II. L'architecture et pathologies

Après avoir vu le contexte dans lequel le fort a été construit

A. L'entrée, la double caponnière de gorge et le fossé

1. L'entrée

a) Localisation

Plan du fort: localisation de l'entrée

b) Utilisation

❖ Fortifications

Comme dans toutes les fortifications, en particulier les châteaux forts, il existe une porte d'entrée, qu'il faut sécuriser. C'est le point faible de toute fortification. Cette porte doit être bien renforcée, ce qui est le cas à Cormeilles. Cette porte est composée tout d'abord d'une grille équipée d'un portillon (1), puis il y a une grande fosse (2), qui fait toute la largeur du couloir, profonde de 3 mètres, sur laquelle un pont roulant latéral venait se mettre en place (3). Lorsque, en temps de paix, on souhaitait entrer dans le fort, le pont roulant était en place, ce qui assurait le passage. En cas d'alerte, les grilles étaient fermées, le pont roulant retiré, et celui-ci était stocké dans la partie située à sa gauche. Le pont roulant était manœuvré par un cabestan (4). Il y avait donc en permanence un gardien qui pouvait tirer le pont. Le système de rentrée du pont est assez simple : il rentre avec le cabestan et se remet en place avec son propre poids, ainsi qu'une faible pente (le rail permettant de manœuvrer le

pont est incliné). Pour clore l'ensemble, une porte blindée était située derrière le pont. Elle était faite de 5 cm de bois et d'un blindage de 1 cm de métal, avec quatre meurtrières et un portillon, pour assurer la défense. Tout cela permettait d'assurer le contrôle de l'entrée.

(1) Grille et portillon de l'entrée du fort ©

(2) Au sol : emplacement de l'ancien pont roulant © T/B

(3) Emplacement de l'ancien pont roulant © T/B

(4) Ancienne porte blindée de l'entrée du fort © T/B

(5) Cabestan permettant de manœuvrer le pont roulant ©

❖ Façade

Façade de l'entrée du fort © T/B

L'utilité du fort de Cormeilles-en-Parisis ne résidait pas seulement dans sa fonction militaire. En effet, comme c'est le tout premier fort construit pas le général Séré de Rivières, c'était également un fort « d'apparat ». C'était le fort que les militaires venaient visiter pour avoir une idée de la façon de bâtir les autres. Afin d'impressionner le visiteur, il fallait donc insérer des éléments qui montreraient la meilleure vision de ces forts. C'est la raison pour laquelle certains éléments décoratifs sont présents, comme la façade de l'entrée du fort (située du côté du fossé). Cette façade est construite en pierre calcaire, et est recouverte d'un enduit chaux, puis peinte en blanc. Au-dessus de l'entrée, il est possible de lire « FORT DE CORMEILLES » en peinture gris clair, à la base gris foncé (comme il est toujours possible de le voir d'après la couleur des grilles). De chaque côté de la grille d'entrée se trouvent deux contreforts, qui encadrent à chaque fois une fausse porte en bois, dans laquelle devait se trouver les sentinelles faisant la garde lors des visites. Ces portes ne donnent sur rien et ne sont là que pour la décoration, tout comme les meurtrières situées au-dessus des embrasures des portes, et le crénelage qui surplombe la façade. Les deux côtés de la façade sont en légère avancée par rapport à la grille, et sont sculptés dans leur partie inférieure. L'arc en accolade situé au-dessus de l'espace d'entrée est également sculpté en moulures, et repose sur deux chapiteaux, moulurés dans le même style, et encastés dans la pierre. La grille est en métal, et a surtout une vocation défensive, et non décorative (les barreaux sont placés de telle sorte qu'ils puissent arrêter ou dévier une balle sur deux).

c) Matériaux

Concernant les matériaux utilisés pour l'entrée, il s'agit essentiellement de moellons en meulière recouverts d'enduit à la chaux. Ces moellons peuvent être taillés, en particulier pour la voûte du passage d'entrée, mais ne le sont pas pour les murs. Ils sont scellés entre eux par du ciment. En effet, les premières utilisations du ciment étaient réservées aux bâtiments militaires à vocation défensive.

L'autre matériau très utilisé est la pierre de taille calcaire, enduite de chaux, utilisée pour la façade du fort.

d) Problématique

L'état actuel de la façade laisse à désirer. En effet, plusieurs parties sont en très mauvais état, comme le montrera un examen pathologique de cet élément.

Il est à signaler qu'actuellement, la seule partie encore utilisée de ce qui formait la défense de la porte d'entrée est la grille, qui permet de fermer le fort à l'extérieur. Le pont et la porte blindée sont toujours en place, mais ne fonctionnent plus.

e) Pathologie de la porte d'entrée

Photographie et cartographie générale de l'entrée du fort

Nous avons choisi de faire la cartographie de l'entrée du fort de Cormeilles, car il nous semblait qu'il s'agissait d'un élément important, du fait que c'est le premier bâtiment que nous voyons en passant la porte blindée du fort. De plus, la porte incarne tout un symbole pour les forts : celui laisser passer ou non le soldat désirant de rentrer (ennemis du fort ou troupe demeurant dans ces locaux).

Cartographie des altérations

Cette première cartographie des altérations, montre que l'érosion de stade 1 ne se retrouve que sur certaines des lettres du fort de Corneilles, alors que le stade 2 est beaucoup plus présent sur les contreforts mais aussi sur l'arche. Les érosions situées autour des lettres du fort sont à la limite du stade 2 et de la lacune, car l'enduit c'est entièrement décollé à cet endroit.

On peut aussi observer des lacunes qui se trouvent sur le parement en pierre et qui font pour la plus part un bloc entier voir plusieurs. On peut aussi les retrouver près des joints lorsque celui-ci est totalement dégarni.

Enfin, la perte d'épiderme se situe de part et d'autre de joint, à trois endroits différents.

Cartographie des désordres

Sur cette cartographie on peut lire la présence de nombreux déjoints, principalement sur le haut de la corniche, car c'est elle qui est le plus près de la végétation. De ce fait, les racines des plantes poussant, cela entraîne le déjoints de la corniche. De plus, l'érosion vue sur la première cartographie peut aussi expliquer les déjoints sur la porte droite, tout comme les lacunes.

Les fissures sont peu nombreuses, elles se comptent au nombre de trois, dont deux sont quasiment symétriques et situés toutes les deux sur le pied gauche du contrefort. Elles ont une forme de Y. La dernière est située près de la meurtrière aveugle de gauche.¹

¹ Voir éclaté photo en annexe

Cartographie des dépôts et développements biologiques

Cette cartographie représente les dépôts noirs, présent sur la partie haute de la porte d'entrée. Ils se trouvent sur les créneaux, mais aussi sur la corniche.

Le développement biologique se situe quant à lui en grande majorité le long du sol sur les contreforts. L'endroit où on le voit le mieux est le pilier gauche de l'entrée, avant le contrefort. On peut aussi observer de la végétation qui pousse le long des pierres au joint dégarni sur la partie haute du contrefort de droite. On aurait pu imaginer une présence plus importante de végétation le long des créneaux mais contre toute attente, elle ne s'est pas développée ici².

² Voir éclaté photo en annexe

Cartographie des décollements de l'enduit

Dans cette cartographie, nous avons souhaités représenter le décollement de l'enduit sur la façade, car bien qu'il s'agisse d'un élément principalement esthétique, ce dernier entraine des pathologies comme les lacunes ou la perte d'épiderme à terme.

On peut aussi remarquer que toute la façade est atteinte de ce décollement. Selon les endroits il est plus ou moins important. Il est majoritairement sur les contreforts où l'enduit n'est presque plus visible ou avec simplement des écailles. Les zones de la zone d'érosion de stade 2 sont dues à ce décollement de l'enduit.³

³ Voir éclaté photo en annexe

2. La double caponnière de gorge

a) Localisation

Plan du fort: localisation de la double caponnière de gorge

b) Utilisation

Plan de la caponnière de gorge

L'élément nouveau dans la fortification polygonale (nom donné aux fortifications de type Séré de Rivières, qui ont toutes la forme d'un polygone) est la naissance de ce qu'on appelle la caponnière. Cet élément n'existait pas auparavant, sauf peut-être quelques cas très particuliers au moyen âge, mais alors il n'était pas construit dans l'esprit de 1874. La fonction est la même mais le rôle de la caponnière est ici beaucoup plus important. Le rôle de cette caponnière est d'interdire l'accès à la porte à l'ennemi par tous les moyens.

Cette caponnière est à double face : chacune est orientée vers un fossé, et la partie avant est ouverte de telle sorte qu'elle permette de tirer sur l'envahisseur qui aurait pénétré dans le fossé, par la toute première porte. Sur chaque face se trouvent deux fois trois ouvertures. Celle du centre est destinée à accueillir un canon 12 culasses, ou une mitrailleuse appelée mitrailleuse Hotchkiss. Les autres, verticaux, servaient de créneaux de fusillade. Le canon de 12 culasses était destiné à détruire tout ce que l'ennemi pourrait mettre dans le fossé pour le franchir et pour se protéger. La mitrailleuse quant-à-elle servait en partie à tirer sur une troupe qui se serait rassemblée dans le fossé, et également à tirer sur tout ennemi qui tenterait d'investir le fort, dans le cas où les deux versants du fort se seraient éboulés et rejoints permettant ainsi le passage entre les deux versants du fossé.

Fenêtre de tir Sud de la caponnière de gorge © T/B

Face défensive Est de la caponnière de gorge © T/B

La caponnière est bien sûr protégée, par les meurtrières verticales citées précédemment, mais aussi par un fossé, appelé fossé diamant (puisqu'il était taillé en pointe vers le bas) qui devait faire environ 3 mètres de profondeur. La façade était aussi protégée, et une poterne était située dans l'un des oreillons de la caponnière (partie bombée sur le côté de la caponnière). Cette poterne était fermée par une porte, mais ouverte en temps normal ; des planches étaient posées pour aller rejoindre le bord du fossé, et il était possible en cas d'alerte de faire basculer ces planches dans le fossé. Cette poterne permettait de faire sortir la garde, ou bien d'entretenir le fossé.

Oreillon Sud de la caponnière de gorge © T/B

Poterne de l'oreillon Sud © T/B

L'une des particularités de cette caponnière réside dans la protection de l'une de ses faces de tir : celle qui est orientée plein Nord. En effet c'est la face qui est la plus exposée à l'ennemi (qui

arrive par-là), il est donc normal qu'elle soit protégée. Dans ce but, la face est reculée de plusieurs mètres, afin que les obus tirés soient arrêtés par la partie supérieure du « plafond » de la caponnière.

c) Matériaux

La caponnière est construite en moellons assemblés en opus incertum, ce qui donne une impression de force et de sécurité aux soldats. En effet, les faces s'appuient toutes les unes sur les autres, et ne donne pas l'impression de pouvoir être écrasé, détruit par une force venue d'au-dessus. Néanmoins, si cette impression est justifiée lors de la construction du fort, elle devient totalement inutile dès 1886, avec la crise de l'obus-torpille (qui est capable de traverser et détruire les voûtes en explosant en vol).

Assemblage des murs extérieurs en opus incertum © T/B

Voûte du couloir d'accès à la caponnière © T/B

Les voûtes sont construites en moellons taillés appareillés, et sont enduites de chaux. Le sol est composé d'une dalle en béton posée sur un lit de plusieurs dizaines de centimètres de sable. Certaines voûtes, qui forment les arcs au-dessus des fenêtres de tir sont en briques cuites.

Lit de sable sous la dalle béton © T/B

Voûtes en briques des fenêtres de tir © T/B

d) *Problématique*

De nombreuses problématiques se posent avec la caponnière de gorge.

Tout d'abord, il y a beaucoup de problèmes d'écoulement des eaux pluviales. En effet, le système qui draine l'eau du dessus de la caponnière jusqu'aux égouts a été conçu en métal, ce qui était normal à l'époque, mais ce métal a rouillé aujourd'hui. De plus, certaines parties sont complètement noyées de terre dans le sol, ou dans les voûtes au-dessus. Cela pose un énorme problème, puisque comme l'eau ne peut plus s'écouler dans les tuyaux, elle passe travers les murs, et il y a donc un fort taux d'humidité dans la caponnière. Afin de remédier à ce problème, il faudrait refaire tout le système par le dessus la caponnière, donc enlever la terre sur plusieurs mètres, ce qui coûte assez cher.

Traces d'humidité et anciens tuyaux d'évacuation des eaux usées © T/B

Ensuite, il y a beaucoup d'éléments qui ont disparus, notamment les planchers des salles qui étaient situés au-dessus des poternes, ainsi que les portes de celles-ci. Cela vaudrait-il le coup de les remettre en place, afin d'avoir un meilleur aperçu de ce qu'était vraiment une caponnière ? D'autant que si les portes des poternes ont disparu, cela signifie que le fort est partiellement ouvert.

Trace d'anciens planchers au-dessus des poternes © T/B

D'autres éléments, au contraire, se sont ajoutés. C'est le cas des ouvertures des emplacements des canons et des mitrailleuses, qui ont été partiellement bouchées lorsque le fort a servi de camp de prisonniers, après la guerre. Il fallait en effet loger un maximum de personnes dans un minimum d'espace. Ces éléments étant témoins de l'histoire du fort, on peut se demander s'il serait judicieux ou non de les retirer.

Briques placées dans la fenêtre afin de la boucher partiellement © T/B

Lorsque le fort a été transformé en prison, les prisonniers avaient certaines activités, comme sculpter des objets en pierre, ou en plâtre. De nombreux objets de ce type ont été retrouvés dans la caponnière. Il serait normal qu'une campagne de restauration visant à préserver ces objets ainsi qu'à les exposer dans le musée du fort soit mise en place.

De plus, lors du départ de l'armée, en 1997, celle-ci a fait boucher toutes les ouvertures qui auraient pu servir d'abris ou de passage pour entrer dans le fort. Si certaines sont aujourd'hui ouvertes, ce n'est pas le cas d'autres, comme la poterne Nord de la caponnière. La problématique de l'histoire du fort à préserver ou non se pose encore, néanmoins, au vu de la récence de ces constructions, il serait plus utile de les retirer complètement.

Sculptures en plâtre ou en calcaire retrouvées dans la caponnière de gorge © T/B

Enfin, il est visible qu'une partie du sol de la caponnière de gorge a été retiré : dans sa plus large partie, la dalle en béton a été totalement cassée, et le sable en dessous déblayé sur 50 cm, voire 1 mètre par endroits. Cela est dû à l'un des projets de l'Association des Amis du Fort de transformer cet élément du fort en salle de réception pour mariages, ou autres. Néanmoins, ce projet nécessitant la démolition de l'une des deux fenêtres de tir Nord, il semble que le projet ait été abandonné.

1. Le fossé

a) Localisation

Plan du fort : localisation du fossé

b) Utilisation

Pour la défense rapprochée du fort, un obstacle a été créé : un fossé, avec un mur d'escarpe (côté fort) et un mur de contre-escarpe (côté extérieur). Le mur le plus important semblerait être le mur d'escarpe, mais cela est faux. L'élément principal est le mur de contre-escarpe. Il est constitué de 194 arceaux, et un arceau sur 5 est renforcé pour éviter le renversement dû à la poussée. Ces arceaux sont presque tous remplis de sable afin de soutenir le terrain derrière. De plus, comme il n'y avait pas assez de budget, la construction du mur d'escarpe a été différée ; le fort a été terminé en 77, alors que le mur d'escarpe a été construit en 1881. Le fossé a 11-12 mètres de large.

L'accès au fort et au fossé se fait par la première porte du fort. Celle-ci se situe en face de la façade d'entrée, et est constituée d'une porte totalement en métal, dans un passage voûté sur environ 10 mètres. La porte comporte quatre meurtrières, auxquelles il était à l'origine possible d'accéder par des planches rabattues contre les deux vantaux de la porte. Il y a également un portillon situé sur l'un des vantaux.

Arches du fossé renforcée une fois sur 5 © T/B

Vue du fossé Est, au Nord de la caponnière © T/B

Vue de l'espace d'entrée dans le fossé © T/B

Vue de la porte d'accès au fort depuis l'extérieur © T/B

Juste derrière la porte, on peut voir une porte de chaque côté de l'espace d'entrée. Ces portes donnent sur des pièces qui permettent de défendre la zone d'entrée.

Vue intérieur de la première porte d'accès au fort © T/B

c) Matériaux

Les murs d'escarpe sont construits en moellons assemblés au mortier de ciment.

Vue du mur d'escarpe Est depuis le fossé © T/B

La voûte du passage d'entrée est en pierre recouverte de chaux, et les parties qui donnent sur l'extérieur sont en mortier de ciment (comme la voûte de l'entrée).

d) Problématique

Tout comme précédemment, un certain nombre de problèmes se posent ici. En effet, le sable qui est présent dans les arceaux a été souvent retiré pour ouvrir les arceaux, ce qui a provoqué un glissement du terrain situé au-dessus du parapet, que le sable soutenait.

Glissement de terrain dû à l'absence de sable pour le soutenir © T/B

De plus, le fossé sert actuellement d'enclos pour chevaux, ce qui a eu pour conséquence d'embourber toute la zone située au Nord de la caponnière de gorge. Des installations pour ces mêmes animaux ont aussi été construites dans les premiers arceaux de la contre-escarpe. Néanmoins il semble que cela permette à l'association de gagner un peu d'argent pour financer certaines restaurations, ou bien certains achats.

Présence d'animaux au sein du fort © T/B

B. Le corps des officiers + caserne

Ces deux bâtiments sont, avec la façade, les éléments architecturaux les plus décorés. Leur utilité n'en est pas moindre, puisque ce sont les lieux où dorment et vivent les hommes, lorsqu'ils ne sont pas en exercice.

2. Corps des officiers

a) Localisation

Plan du fort : emplacement du corps des officiers

b) Utilisation

❖ **Architecture extérieure**

Corps des officiers : à droite côté ambulance, à gauche côté logement des officiers © T/B

Corps des officiers : entrée, logement du commandant et chapelle © T/B

Le premier bâtiment important que l'on voit en entrant dans la cour du fort est le pavillon des officiers, qui servait aussi d'ambulance. Il s'agit bien d'un bâtiment militaire et non pas un bâtiment civil. Il est surprenant pour un bâtiment militaire d'avoir une telle harmonie ainsi qu'une façade aussi esthétique.

Le bâtiment des officiers est situé dans la partie droite et l'ambulance dans la partie gauche.

Blason du Génie et horloge au-dessus de l'entrée

© T/B

Ce pavillon est très élégant compte-tenu de son utilité. Il présente une clef de voûte sculptée en volutes au-dessus du couloir, des fenêtres taillées en style néogothique, une horloge assez décorée, ainsi qu'une représentation des armes du Génie militaire au-dessus de l'horloge, sur la clef de voûte. La façade est divisée en cinq plans verticaux, et il est possible de parler de deux plans horizontaux. Le premier niveau horizontal bas est constitué des soubassements, et le second niveau, du premier et du deuxième étage. Au niveau des plans verticaux, les deux premiers sont constitués par les deux annexes les plus éloignées du centre, les deux suivants correspondent aux locaux de l'ambulance et des officiers, et le dernier correspond à l'entrée, la chapelle et l'appartement du commandant du fort.

Si c'est le plan central qui est le plus chargé esthétiquement, les deux parties à côté le sont aussi, mais un peu moins. En effet, les pièces sont à chaque fois assemblées par deux verticalement, surmontées d'une voûte en pierre de taille, dont la clef ressort. Horizontalement, les pièces sont séparées par un pilastre, situé au bout du piédroit du mur qui sépare les pièces. Ce pilastre fait la même largeur que le mur, et s'élargit à sa base. Les pierres de ce pilastre sont taillées en bossage.

De chaque côté du couloir, avant que l'on entre dans le second plan, on peut distinguer deux pilastres qui entourent une fenêtre, au-dessus de laquelle se trouvent deux dates, gravées sur des plaques en pierre : ce sont les dates de début et de fin de construction du fort.

Tout en haut, pour chaque élément vertical, ainsi que sous chaque fenêtre, il est possible de voir des ouvertures rondes ou en forme de losange. Ces ouvertures sont présentes pour aérer les pièces. Juste sous la toiture plate, on peut aussi voir une frise de denticules sur toute la longueur du bâtiment. Au-dessus de chaque série de fenêtres, des blasons sont sculptés. Ces blasons sont ici présents car la période de la construction du fort correspond à une période où le Moyen-âge était redécouvert, c'est la raison pour laquelle ces blasons ne semblent correspondre à aucune famille.

Plan de façade du corps des officiers © D. Crespin

❖ Organisation intérieure

Au milieu au 1^{er} étage se trouvent les appartements du commandant du fort et au 2nd, une chapelle, qui est la seule chapelle à avoir été construite dans un fort, parmi les 250 forts Séré de Rivières. Cette chapelle n'a cependant jamais été consacrée. Sur le côté gauche de cette chapelle, on trouvait une porte qui donnait sur la sacristie et sur la chambre des morts s'il y avait un décès. Sur le côté droit se trouvait la chambre de la pendule, où se il y avait une horloge mécanique à contrepoids, dont le mécanisme descendait jusqu'au RDC.

Chapelle du fort © T/B

Le commandant du fort était assez bien logé : ses appartements comprenaient un salon, une antichambre, une chambre, un cabinet de toilette et une cuisine.

Le pavillon pouvait accueillir 36 officiers au total : ils étaient logés à 6 par pièce. Le 1^{er} et le 2^{ème} étage était réservé aux officiers. Il fallait donc six pièces pour loger tous les officiers.

Chaque pièce était divisée en deux parties : à partir de la fenêtre, sur 3.45 mètres, se trouvait la pièce commune, constituée d'une table avec 6 chaises, et qui était un endroit pour converser et lire.

Dans le fond, séparés par un couloir de 1 mètre de largeur, il y avait trois boxes à droite, et trois à gauche, où pouvaient dormir les officiers. Les boxes étaient constitués d'une cloison vitrée d'une hauteur de 2 m avec une porte d'accès, incrusté dans le mur se trouvait un placard. Un lit venait compléter tout cela.

Du côté de l'ambulance, deux étages étaient réservés pour les blessés. Le nombre de places à réserver était calculé à partir du total de toutes les troupes : il fallait compter 2/15^{ème} de place par soldat, ce qui donne 166 emplacements. Mais pendant le conflit, il serait quand même possible d'évacuer des blessés, donc on peut diviser par deux, en théorie, ce qui amène à 83 places. Mais le nombre de lit qu'il était possible de mettre à été calculé après. On ne pouvait mettre que des lits à une place, et compter 14 lits par pièces, moins une place pour une cheminée, ce qui fait un total de 78 lits, officiellement.

Le 1^{er} étage constituait l'ambulance pour les blessés à opérer. Au 2^{ème} étage se trouvait l'infirmerie pour les angines, les coups de froids, et les autres maladies moins graves. La salle de consultation du médecin se trouvait sur l'esplanade à gauche de l'ambulance.

Au rez-de-chaussée, on pouvait trouver une suite de différentes pièces. Dans la partie située sous l'ambulance, il y avait d'abord la cuisine de l'hôpital, puis la tisanerie, puis une salle avec deux baignoires, pour traiter les maladies de peau. Dans le renforcement à gauche, sous l'esplanade, il y avait la laverie, dont l'écrêteau est encore présent.

De part et d'autre de la porte du milieu, il y avait du côté gauche la salle d'opération, la lingerie, et l'adjutant qui le commandait, et du côté droit, les comptables de subsistance et les comptables de l'ambulance.

Dans la partie droite, il y avait de gauche à droite le bureau du commandant du fort avec le télégraphe, puis le logement du commandant de l'artillerie et du génie, et enfin le mess des officiers. La cuisine se trouvait dans le renforcement de droite, sous l'esplanade.

c) Matériaux

Les matériaux utilisés pour la façade sont majoritairement la pierre de taille calcaire, pour tous les encadrements d'ouvertures, ainsi que les soubassements, les pilastres, les voûtes, les appuis des fenêtres, les corniches. Cette pierre est également très utilisée pour la façade principale du pavillon (c'est-à-dire celle qui est située au-dessus de l'entrée). L'autre matériau utilisé est la brique cuite, pour le remplissage des murs extérieurs des autres parties du bâtiment.

Les portes et autres menuiseries sont à l'origine en bois, sauf pour la grille de l'entrée du bâtiment, qui est en acier.

Pour l'intérieur du bâtiment, c'est comme pour l'entrée du fort : un assemblage en moellons de meulière recouvert de chaux.

d) **Problématique**

La problématique qui se pose ici est de pouvoir classer le monument aux monuments historiques. En effet, pour qu'un tel bâtiment soit classé, il faudrait que certains éléments faisant partie de l'architecture soient toujours présents. Malheureusement, ce n'est pas le cas des fenêtres du bâtiment, qui ont été récemment changées pour mettre à la place des menuiseries en PVC.

Il serait également très profitable que le bâtiment soit ouvert, au moins en partie, au public. En effet, actuellement, la majeure partie du pavillon sert de logement temporaire à certaines personnes, ou bien de local à certaines associations extérieures au fort. Les seules salles à être ouvertes sont la chapelle et le musée lors des visites, le local de l'association, situé dans et à côté de l'ancien cabinet de consultation du médecin du fort.

3. **Caserne**

a) **Localisation**

Plan du fort : emplacement de la caserne

b) **Utilisation**

❖ Architecture extérieure

Entrée Sud de la caserne et façade de la caserne avec vue sur les différentes casemates © T/B

D'un point de vue architectural, la caserne de la troupe n'est pas très différente du pavillon des officiers, à ceci près que l'essentiel des éléments décoratifs du précédent bâtiment ne sont pas présents ici. Les seuls éléments sculptés que l'on retrouve sont :

- Les pilastres
- Les embrasures des fenêtres, bien que moins chargées sur la caserne
- La voûte qui surplombe les salles d'habitation
- La clef de voûte sculptée sur cette voûte
- Les aérations des pièces, bien qu'également moins chargées
- La corniche, elle aussi bien moins chargée en moulures
- Le bandeau bombé qui marque l'emplacement du plancher du premier niveau.

Plan de façade de la caserne des soldats © D. CRESPIN

❖ Organisation intérieure

Intérieur d'une casemate de la caserne © T/B

A la caserne, les soldats logeaient au 1^{er} et au 2^{ème} étage. Il y avait 6 emplacements de sanitaires et 1 urinoir. La base était de 1 sanitaire pour 80 soldats. Les sous-officiers avaient 1 sanitaire pour 20. Les sanitaires étaient à la turque, sans porte et sans cloison. Les sous-officiers avaient une cloison mais pas de porte. Les officiers avaient une porte et une cloison. Les chambres étaient calculées pour pouvoir loger 56 hommes, elles faisaient 6 mètres de large et 26.18 mètres de profondeur. Il y

avait certaines salles qui ne pouvaient accueillir que 40 personnes car le monte-charge donnait sur la même pièce. Les lits étaient séparés par une allée de 80 cm.

Les hommes mangeaient dans leur chambre. Il y avait une tablette à l'extrémité extérieure du lit pour mettre 3 paquetages. Les lits étaient superposés, et prévus pour quatre personnes : deux en bas et deux en haut. Il y avait la possibilité de mettre les quatre fusils au bout du lit. Chaque homme de troupe possédait un tabouret, mais il y a eu rapidement des réfectoires (avec l'utilisation des nouveaux obus, le fort a été bétonné, et il a donc fallu réduire le nombre de soldats, ce qui réduisait le besoin de place, et permettait de récupérer celle-ci pour les réfectoires).

Lits des soldats tels qu'ils étaient en 1874 © www.fort demonsenbaroeul.blogspot.nl

L'une des innovations de Séré de Rivières était la capacité de couchage des hommes. Avant 1874, il fallait compter deux hommes pour un lit, et ceux-ci se relayaient pour dormir et servir. De 1874 à 1885, chaque homme avait sa place, son lit. Ils vivaient néanmoins en promiscuité.

Au rez-de-chaussée, on trouvait de gauche à droite la cuisine, puis la boulangerie, puis trois casemates (nom des salles dans un fort) pour la nourriture et la boisson ; la pièce du milieu était un hall de déchargement doté à l'époque d'un pont roulant pouvant porter une capacité maximale de 12 tonnes (utilisé pour le transport des munitions et des armes lourdes) ; ensuite il y avait deux casemates pour le service de l'artillerie, et deux autres pour le génie. Dans la dernière, la salle d'eau, il y avait des lavabos. Chaque ouvrage militaire posséderait une casemate pour se laver. Au milieu de la pièce, il y avait trois cuves pour laver le linge, et à côté le long du mur, une auge pour se laver les pieds, et un robinet tous les 70cm pour se laver. Il y avait au total 40 robinets pour 1036 hommes.

Auges utilisées pour le lavage des pieds © T/B

Cuves utilisées pour laver le linge © T/B

Tous les forts de Séré de Rivières se ressemblent mais il n'y avait pas plan type, donc chaque officier pouvait faire un certain nombre de changements dans le plan. Il devait néanmoins respecter certaines règles de construction, comme la façade du bâtiment, qui était la représentation extérieure de la manière dont le bâtiment était construit. Les piédroits qui portent les voûtes à l'intérieur doivent être représentés par des pilastres à l'extérieur, avec des bossages adoucis. Pour la voûte intérieure, il devait y avoir une voûte extradossée à l'extérieur. Le plancher bas devait être souligné par un cordon qui court tout le long du bâtiment pour lui donner de la longueur. Ce bandeau est à l'endroit exact du plancher bas. Le 2^{ème} étage possédait aussi un bandeau courant entre les pilastres mais pas sur tout le bâtiment. Pour donner de la force et de la résistance au bâtiment, pour lui donner cette impression de sécurité, il fallait donner de la pente au pilastre (1/15^{ème} de pente). Le pilastre était élargi au soubassement. Les fenêtres du rez-de-chaussée devaient être plus petites que celles des étages car le rez-de-chaussée doit montrer qu'il est capable de porter l'édifice, de résister pour donner confiance aux soldats.

c) Matériaux

Les matériaux utilisés étaient les mêmes que pour le pavillon des officiers, mais la pierre calcaire est beaucoup plus utilisée, puisque toute la façade de ce bâtiment est construite avec. La brique n'est utilisée que pour créer les voûtes qui forment la partie supérieure des fenêtres, ainsi que leurs embrasures. Les fenêtres sont toutes fermées par des grilles métalliques, mais il est très probable que ces grilles aient été rajoutées lors de la transformation du fort en camp de prisonniers.

Exemple d'encadrement en briques et pierres de la caserne © T/B

La meulière placée en opus incertum est également utilisée, pour monter les murs de soutènement, qui soutiennent la terre sur les côtés du bâtiment.

d) Problématique

La caserne sert aujourd'hui de local pour certaines associations, et de lieu de tournage, essentiellement. Les locaux se trouvent dans la partie basse, et les films ou séries qui sont tournés dans le fort le sont dans les salles du deuxième étage.

Dans la partie basse, il y a une casemate qui a retrouvé sa fonction d'origine : c'est la boulangerie. En effet, une fois par mois, lors de la visite du fort, un boulanger vient pour faire cuire du pain dans les anciens fours du fort. Cela permet de faire revivre cet élément qui devait beaucoup servir, en 1874. La salle centrale, où les rails arrivent, sert actuellement de débarras, de même que de nombreuses salles sur les côtés. L'Association des Amis du Fort utilise certaines d'entre elles pour stocker des objets qui sont vendus lors de la brocante qui est organisée.

La salle d'eau (la dernière à droite), une association qui fait de la sculpture est installée. Les robinets n'existent plus, mais les bacs à linge et les auges sont toujours en état.

Au premier étage, nous n'avons pas pu accéder, cependant il semble que cela serve de salles de tournage ou bien de salle de stockage.

Au second étage, il y a 11 pièces, parmi lesquelles au moins 4 servent à tourner des films. Les décors y sont d'ailleurs toujours présents, à la demande de M. Patrick FRANCOIS, qui est responsable des momentanées transformations en « studio » du fort.

C. Gaine technique et poudrière

1. Gaine technique et cavalier

a) Localisation

Plan du fort : localisation de la gaine technique à gauche et des cavaliers à droite

b) Utilisation

Entrée Est de la gaine © T/B

Couloir d'entrée Est de la gaine © T/B

La gaine technique suit le cavalier. Elle fait 2.50 mètres de largeur. Elle permettait un déplacement sécurisé lors des bombardements.

Couloir principale de la gaine; vue vers la poudrière Est © T/B

Couloir Nord de la gaine © T/B

Voie ferrée encore en état dans la caserne © T/B

Il y avait une voie ferrée de un mètre de large. Cette voie était en relation avec des poternes qui mènent à la route du rempart bas.

La gaine se divise en T ou en X plusieurs fois pour donner un accès à une poterne. Le rôle de celle-ci était de couper la gaine technique pour passer de la cour caserne à la cour du rempart bas.

A un endroit, l'architecte du fort a fait une erreur dans les calculs des efforts de la voûte sur l'intersection de la gaine avec la poterne, ce qui a fissuré l'intersection. Celle-ci a donc rapidement été renforcée avec des IPN. On peut néanmoins voir de l'extérieur que la traverse située au-dessus s'enfonce par endroits, ce qui a pour conséquence de la disloquer.

Renforts métalliques © T/B

La poterne située sur la face Nord débouche sur une traverse enracinée. Cette traverse possédait autrefois une porte murée, et qui donnait accès à un canon. En cas de conflit, il suffisait de casser la porte et la pièce d'artillerie devenait accessible.

La butte qui entoure le fort et sur laquelle des constructions sur réparties s'appelle le cavalier. Les constructions sont des traverses abris. Sur la butte de terre, entre les traverses étaient les pièces d'artillerie. Il y a sur l'ensemble du fort dix-huit traverses abris réparties sur les flancs Nord et Ouest essentiellement (qui étaient les parties les plus exposées du fort). Ces traverses servaient d'abris pour les fantassins et pour les servants de pièces légères.

Le rempart bas était divisé en 6 parties, avec des traverses enracinées. Il y avait 6 zones car si l'artillerie ennemie arrivait à en bombarder une partie, il y aurait des éclats, qui peuvent blesser d'autres hommes, sur les côtés. Afin d'éviter cela, plusieurs traverses abris ont été créées pour arrêter les débris. Cela permettait de préserver les hommes qui étaient dans une autre traverse.

Le rôle du cavalier était d'abriter les hommes lors des bombardements. Sous le cavalier, il y avait :

- la caserne des hommes de troupes,
- deux poudrières,
- la réserve d'eau,
- des traverses abris qui permettaient l'accès à la gaine technique.

Le tout était relié par la Gaine technique.

La distance totale de cette gaine qui en sous-sol est d'environ 280 mètres, et la partie haute du cavalier fait 255 mètres.

Il y avait également une poterne à l'extrême Est du fort qui donnait accès à la citerne d'eau.

c) Matériaux

Les seuls matériaux utilisés pour la gaine technique sont la pierre, le mortier de ciment et la chaux pour enduire certaines parties. Pour construire les voûtes, les pierres ont été taillées en

rectangles, et assemblées au ciment. Dans la partie longue de la gaine, celle qui traverse tout le fort, un enduit à la chaux a été posé sur les pierres assemblées. Dans les couloirs qui font la jonction entre

Enduit à la chaux sur les murs de la gaine © T/B

Voûte en pierre en appareillage réglé © T/B

l'aire piétonne intérieure et les rails qui passent à côté des traverses, les pierres ne sont pas enduites.

Au contraire, l'appareillage en pierre est visible, afin de montrer aux hommes qu'ils peuvent être rassurés quant-à la solidité de ce passage. L'assemblage des pierres donne une impression de force, de confiance. Les pierres sont placées en opus incertum, ce qui, contrairement aux moellons, renforce cet effet. La voûte est de très bonne qualité, et montée en appareillage réglé. Sous la chaux, les moellons sont placés en assise non réglée, en un plan droit est refait à un mètre de hauteur.

Murs montés en opus incertum © T/B

d) Problématique

Le sol d'origine de la gaine technique n'existe plus : les rails nécessaires à l'approvisionnement des traverses n'étaient plus utiles, c'est pourquoi le sol a été décaissé de 20 à 30 cm de hauteur, ce qui est assez visible.

Niveau normal
du sol

Passage entre le couloir Est et la gaine © T/B

e) Pathologies

Les problèmes pathologiques que l'on retrouve dans la gaine technique sont classés dans le tableau suivant.

Pathologies	Photos
Perte d'enduit	
Présence de salpêtre en haut <u>OU</u> en bas du mur	
Déjointoiement dû majoritairement au salpêtre	
Eclatement de pierres par endroits	
Présence d'éléments extérieurs : Vis	

<p>Présence d'éléments extérieurs : chevilles en bois vermoulues</p>	
<p>Présence d'éléments extérieurs : attaches métalliques</p>	
<p>Présence d'éléments extérieurs : charnières rouillées</p>	
<p>Présence d'éléments extérieurs : cache-misère</p>	
<p>Présence d'enduit au ciment non présent à l'origine</p>	
<p>Eclatement de pierre angulaire sur la voûte</p>	

<p>Déjointoiement dû aux fissures</p>	
<p>Fissures colmatées dans les voûtes</p>	
<p>Fissures non colmatées dans les voûtes</p>	
<p>Perte de pierre</p>	
<p>Peinture ou suie noire</p>	

Tableau récapitulatif des pathologies présentes dans la gaine technique © T/B

2. Poudrières

a) Localisation

Plan du fort : localisation des poudrières

b) Utilisation

Poudrière Est depuis l'entrée © T/B

Fresque de la poudrière Est © T/B

La poudrière était l'endroit où la poudre était stockée.

La pièce fait 22 mètres de longueur, pour 6 mètres de largeur et 5,30 mètres de hauteur. Il y avait à l'origine un plancher bois de 30cm de hauteur, ce qui réduisait la hauteur à 5 mètres. C'était le magasin à poudre noire, il était donc dangereux d'avoir des chaussures avec des pièces en métal : cela risquait de faire exploser la poudre, si celle-ci entraînait violemment en contact avec le métal.

La poudre était stockée dans un baril de 50kg, lequel était à son tour dans un autre baril plus grand pour éviter que la poudre passe par les interstices du premier fût.

Au-dessus de la porte d'entrée et du mur de fond, il y avait en temps de paix une fenêtre, qui était murée en tant de guerre. L'éclairage était fait par des lampes de locomotives, protégées par une plaque de verre de 2cm d'épaisseur. Les lampes étaient situées dans des niches qui traversaient deux murs : celui situé à l'opposé de la gaine technique, et le mur du fond ; elles étaient rechargées par un boyau qui passait derrière ce mur. Ce couloir avait également pour fonction de ventiler le mur pour éviter l'humidité.

Mur du fond de la poudrière : emplacement des lampes et conduits d'aération du plancher © T/B

Au ras du sol, sur les murs les moins larges, il est actuellement possible de voir des sortes de conduits en terre. Ceux-ci assuraient la circulation de l'air sous le plancher. Pour ventiler le magasin, il y avait deux baies en liaison avec le plancher, et deux autres pour la ventilation de l'air. La tuyauterie rejoignait la fenêtre du haut. Ce coffre d'aération était en relation avec une cheminée qui débouche dans la casemate au-dessus.

La dalle de la poudrière était montée sur deux caves, afin pour que l'humidité du sous-sol ne remonte pas.

Les fresques qui sont actuellement visibles ont été réalisées quand le fort a été transformé en camp de prisonnier allemand. C'est Voltaire, le chauffeur du général Ramcke qui les a faites. C'était à cette époque devenu une salle de spectacle et d'amusement pour les prisonniers.

Forme de la poudrière, avec emplacements des lampes, de leur système d'accès ainsi que le système de ventilation du magasin à poudre © D. Crespin

c) Matériaux

Les matériaux ayant servi à construire les poudrières sont les mêmes que pour la gaine technique : moellons assemblés au mortier de ciment et recouvert d'un enduit à la chaux. La dalle au sol est en ciment posé sur du sable. Le plancher d'origine (à 30 cm au-dessus de la dalle) était en bois.

Forme du plancher original du magasin à poudre © D. Crespin

d) **Problématique**

Le tunnel faisant le tour du fort présente de nombreuses fissures le long des murs et sur le plafond. Afin de rassurer le visiteur, il serait approprié de gérer ce problème.

Fresque abîmée © T/B

La conservation des fresques de la poudrière serait également à envisager, car celles-ci font partie intégrante de l'histoire du fort, et sont également très riches et variées en décors et en intérêt artistique, patrimonial et culturel.

D/ Traverses abris et caponnières

1. **Traverses abris simples**

a) **Localisation**

Plan du fort : emplacements des traverses simples

b) **Utilisation**

Traverse abris N°9, sur le rempart d'infanterie © T/B

Les traverses abris servaient à protéger les servants des pièces d'artillerie qui étaient situées tout le long du cavalier. Toutes les traverses situées au-dessus ou immédiatement à côté de la caserne, de la gaine technique, des poudrières ou de la réserve d'eau sont simples, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un étage, qui donne directement sur l'extérieur. Sur le plan, ce

sont les traverses n°18 à 29. A ces traverses il faut ajouter les trois traverses au-dessus de l'entrée, les traverses n°15 à 17, la traverse à côté de la caponnière simple, la n°3, ainsi que trois traverses qui encadrent l'entrée de la caponnière de tête, n°7, 8 et 9. A part les traverses n°18 à 29, elles sont toutes sur le rempart d'infanterie.

Les pièces d'artilleries étaient placées entre deux traverses. Le passage dans la profondeur de l'abri fait un mètre environ, et débouche sur le terreplein, ce qui donne un accès juste devant la pièce d'artillerie.

Certaines traverses ont des particularités assez spécifiques, notamment de par leur forme. Ainsi, la traverse n°3 est de forme ronde, et son couloir d'accès est assez étroit, ce qui permet de dire que cette traverse n'était pas très stratégique ; en effet, elle n'avait pas assez de place pour contenir autant d'hommes que les autres traverses, et n'était pas située à un endroit essentiel pour la défense du fort.

Intérieur de la traverse N°3 © T/B

Les traverses n°7, 8 et 9 ont quant-à-elles la même forme, une façade plate en opus incertum, recouverte d'un bandeau en ciment, et la voûte apparaît sur la face avant. Il semble que des passages pouvant communiquer avec l'extérieur étaient prévus. Ces passages étaient déjà préparés, mais étaient bouchés par un mur en pierre, recouvert de terre par l'extérieur, qu'il suffisait de casser et d'étayer avec des planches pour créer un passage en cas de conflit. Ils étaient délimités par un début de voûte de 10 cm

dans leur partie supérieure. Il est actuellement impossible de voir ces traces, puisque ces traverses ont été transformées en habitations par les résidents qui ont habité dans le fort après sa transformation en prison (gardiens et harkis), et sont aujourd'hui condamnées, ou inaccessibles.

Forme générale des traverses abris N°7, 8 et 9. Les parties représentées en pierres appareillée brutes sont des voûtes de soutiens : chaque partie de la voûte repose sur le bon sol, plusieurs mètre en dessous © T/B

Les traverses n° 25, 28 et 29 sont situées au-dessus de la gaine technique. Elles ne communiquent avec l'extérieur que par un côté (celui qui donne sur la cour du fort), et leurs ailes (les parties qui sont censées les renforcer sur les côtés) sont accolées à l'abri, ce qui n'est pas le cas avec les traverses vues précédemment. Ces traverses ont été bouchées par l'armée lors de son départ du fort, et ne sont aujourd'hui pas visitables. Il est néanmoins possible de voir le défaut de construction de la traverse n°25, dont les fondations de reposent pas correctement sur les murs de la gaine technique, ce qui a provoqué l'apparition de fissures dans la voûte de la gaine technique (au croisement), ainsi que le démantèlement des ailes de cette traverse. La traverse abri n°28, localisée au-dessus de la poudrière, est également en appui sur les reins de la voûte de celle-ci (donc à 30% par rapport à l'horizontale).

Traverse abri N°28 au-dessus de la poudrière Est. Elle a deux ailes sur les côtés © T/B

Représentation de l'agencement intérieur des traverses n°15 et 17© T/B

Les traverses n° 15, 16 et 17 sont situées juste au-dessus de l'entrée sur le rempart d'infanterie. Elles sont partiellement enterrées. La particularité de ces traverses est qu'elles sont à double étage (sauf la 16), mais qu'il n'y a qu'un accès (de moins de un mètre de large) pour y accéder. La traverse n°16 n'est pas une traverse abris, mais une traverse en terre pleine, dont la vocation est de protéger

l'espace d'entrée. Les deux autres sont équipées chacune de deux trappes circulaires dans le sol, ainsi que d'une menuiserie en bois qui sépare la traverse en deux parties. Il y a une trappe dans chaque partie, et celles-ci étaient à l'origine fermées par une dalle ou une planche. Ces éléments

Menuiserie en bois qui sépare la Sainte-Barbe de l'accès extérieur © T/B

communiquent avec l'étage du dessous, qui servait à entreposer les munitions. La menuiserie possédait trois ouvertures : une porte, fermée lors des tirs, et deux fenêtres. En cas de bombardement, la trappe située devant la porte extérieure restait fermée tandis que l'autre (qui donnait dans la sainte-barbe) était ouverte ; les munitions étaient passées par cette dernière, transmises aux servants via les ouvertures dans la menuiserie. Ce système se retrouve dans plusieurs traverses doubles. Ces traverses sont très étroites (8m² au sol), et ne

servaient pour ainsi dire que d'entrepôt à munitions.

Les traverses n°18 et 22 sont situées au-dessus de la caserne. Elles n'ont que deux étages, auxquels un escalier situé de chaque côté de la caserne permet d'accéder. Leur fonction est la même que les traverses n°19, 20 et 21, sauf que celles-ci ont trois étages (relié par un côté au rez-de-chaussée par un escalier desservant chaque niveau).

Les traverses n°23, 24, 26 et 27, situées au-dessus de la gaine technique, sont elles aussi deux étages. Le rôle de ces traverses était de s'abriter, mais celui des parties situées en dessous était de préparer les obus. Le premier niveau en dessous servait au stockage des munitions déjà préparées. Le ou les deux niveaux encore en dessous permettaient la fabrication des gargousses, et des obus, et au rez-de-chaussée on chargeait celles-ci en poudre. Chacune de ces traverses était équipée d'un monte-charge que l'on utilisait pour monter les canons.

Escalier permettant d'accéder aux différents étages des traverses du cavalier © T/B

c) *Matériaux*

Toutes ces traverses sont fabriquées en pierre. Les murs et façades sont en meulière placée en opus incertum ou bien en moellon non appareillé enduit de chaux. Les voûtes apparentes sont en pierre calcaire. Dans le cas des traverses situées sur le rempart d'infanterie à côté de la caponnière de tête, le bandeau de protection au-dessus de l'appareil est en ciment.

d) *Problématique*

Comme l'essentiel de ces traverses est fermé par un mur en parpaing, elles ne sont pas visitables. Celles qui portent encore les traces de leur conversion en habitation pourraient poser problème quant-à leur remise en état, néanmoins comme il y a un nombre assez important de traverses dans cet état, en remettre quelques-unes dans leur forme d'origine serait un avantage pour comprendre le fonctionnement de la défense du fort.

De plus, les accès à certaines traverses, comme la 3 ou la 17, sont partiellement condamnés, par souci sécuritaire, ou simplement parce qu'un mur de terre bouche l'entrée.

Accès à la traverse N°3 © T/B

Accès à la traverse N° 17 : les trappes ne sont pas bouchées, et le muret de soutènement à droite s'est effondré par endroits © T/B

e) Pathologies

Photographie et cartographie générale de la traverse simple N°9 © T/B

Cette traverse simple sert actuellement de stockage à bois. Elle est dans un état plutôt correct et ne présente pas énormément de pathologies contrairement aux traverses doubles. Une fois de plus on peut remarquer que les pathologies se concentrent sur un seul et même côté, ici le côté droit pour la majorité des éléments cartographiés.

Cartographie des altérations © T/B

Cette première cartographie nous montre une traverse où l'on peut voir de l'érosion de stade 2 ainsi que des lacunes. L'érosion de stade 2 se regroupe sur le haut de la traverse alors que les lacunes sont pour les plus importantes vers le bas. On retrouve là aussi un bâti de porte ainsi que des parpaings sur le sol.

Eclaté photo cartographie des altérations © T/B

Cartographie des désordres © T/B

Il y a une zone de déjointement importante sur le côté droit de l'arc. La zone est représentée graphiquement par un rectangle afin de ne pas encombrer le dessin par de nombreux traits. Il y a une fissure qui part du bandeau de ciment pour aller vers l'arc. Cette fissure se prolonge par un déjointement pour finalement repartir sur une fissure. Les autres sont situées sur le bandeau de ciment qui recouvre le haut de la traverse¹.

¹ Voir éclaté photo en annexe

Cartographie des dépôts et développements biologiques © T/B

La traverse simple présente des développements biologiques sur le bandeau en ciment et sur ses alentours. En effet, on peut observer de nombreux lierres ainsi que des mousses sur les moellons².

² Voir éclaté photo en annexe

1. Traverses abris doubles

a) Localisation

Plan du fort : localisation des traverses doubles

b) Utilisation

En dehors des traverses n° 1 et 2, toutes les traverses doubles sont situées sur le rempart d'infanterie.

Le principe de ces traverses est assez simple : le premier étage sert d'abris, tandis que le rez-de-chaussée sert d'entrepôt à munitions. On pouvait accéder à l'étage par un escalier sur l'un des murs de soutènement des côtés.

Dans ces traverses, on retrouve le principe du trou dans le sol, ce qui permet de hisser le matériel à l'aide d'un palan. On retrouve également le principe de la sainte-barbe vu précédemment (stockage des munitions). L'aération était faite, comme dans toutes les traverses, qu'elles soient simples ou doubles, par des tuyaux dans la voûte, qui partaient rejoindre une cheminée au-dessus de la traverse. Il y avait en général 10 obus prêts à être utilisés dans la sainte-barbe.

Forme générale d'une traverse abris double du rempart d'infanterie © T/B

Dans la traverse n°4, à l'étage, il est possible de voir le début de l'un des bras de traverse qui permettait d'aller à la ligne de feu. On peut également voir des traces de décaissement qui brisent la voûte dans les murs de la traverse. Cela est dû à l'armée qui, avant 1940, a installé des appareils pour le système de défense anti-aérien, et a décaissé cette partie de voûte pour placer les armoires contre le mur.

Au rez-de-chaussée de cette traverse, un tunnel part en descendant vers la gauche : c'est l'accès à la caponnière simple.

La particularité de la traverse n°1 est qu'elle a été partiellement enterrée par l'armée la dernière fois qu'elle a eu la gestion du fort. Toute la partie basse n'est plus accessible que par la trappe d'accès à l'intérieur de la traverse. De plus, cette traverse a été à la même époque équipée d'une porte, qui, semble-t-il, n'était pas présente lors de la construction du fort.

c) Matériaux

Les matériaux utilisés pour la construction des traverses doubles du rempart d'infanterie sont les mêmes que ceux utilisés pour les traverses n°7, 8 et 9.

d) Problématique

La traverse n°4 est en très mauvais état et demande une restauration. Il serait intéressant de finir de casser un des accès qui n'ont pas été ouverts à l'origine, et de l'étayer avec des planches afin de montrer lors des visites ce qui se passait à cet endroit en cas de siège.

Accès à évider pour sortir plus rapidement de la traverse © T/B

e) Pathologies

❖ Traverse N°4

En comparaison avec la traverse étudiée précédemment, celle –ci est endommagée sur plusieurs parties et la nature à repris ses droits sur la construction humaine. Ce qui est le plus marquant sur la photographie de cette traverses abris double,c'est la végétation qui est plus qu'abondante par comparaison aux autres traverses.

Cartographie des altérations © T/B

Cette première cartographie indique les altérations présentes dans cette traverse. On peut tout d'abord voir une présence d'érosion de stade 1 sur l'arc haut gauche. L'autre partie de l'arc est totalement écroulée sur presque 15 centimètres de profondeur. Toutefois, cet écroulement de pierre n'est pas récent car il n'y a aucune pierre tombée à côté du bâtiment. On peut aussi observer des lacunes sur les arceaux situés sur les ailes de la traverse ainsi que sur le bandeau de ciment. Enfin, on peut noter la présence d'humidité visible au niveau de la porte d'entrée du premier étage.

Cartographie des désordres © T/B

Sur cette cartographie on peut voir très nettement une différence avec la N°5 qui n'avait quasiment aucune fissure ni aucun déjointoiement. Ici, les fissures courent le long des arcs et des moellons. On en retrouve essentiellement sur la partie haute gauche, mais aussi sur la partie basse au niveau de l'arche et sur les murs de couloirs. Un déjointoiement est visible juste en dessous d'une fissure faisant la longueur du mur. On retrouve aussi une fissure le long du bandeau de ciment au niveau de la dalle de l'étage. Les autres fissures sont sur l'aile gauche près des déjointoiements¹.

¹ Voir éclaté photo en annexe

Cartographie des dépôts et développements biologiques © T/B

On peut voir que la végétation est très abondante au niveau de cette traverse-abris double. Elle s'étale sur le haut de la traverse au niveau de la terre qui la recouvre. Il y a peu de végétation dans la partie basse contrairement à la partie haute. Il y a des lierres morts le long des moellons qui créent des déjoints².

² Voir éclaté photo en annexe

❖ Traverse N°5

Photographie et cartographie générale de la traverse abris double N°5 © T/B

La traverse abris N°5, est celle que nous avons décidé de prendre en exemple car de tout le fort il s'agit de l'une des moins abimées. Nous mettrons en comparaison ensuite une des traverses abris doubles comprenant le plus pathologies.

Cartographie des altérations © T/B

Cette traverse abris double n'a visiblement pas de d'érosion de stade 2 et très peu de d'érosion de stade 1, sauf sur l'arc situé à l'étage du bâtiment. Les claveaux sont légèrement érodés. Cependant, le contraste entre le rose et le rouge est flagrant. En effet, il y a plus de lacunes que d'érosion. Les lacunes sont situées sur des points importants tels des claveaux (entier ou juste en un point), et sur le mur du petit couloir au premier étage, à droite. De plus, nous retrouvons la présence de reste de porte (le bâti avec les charnières), ainsi que la sortie de cheminée qui représente un trou courbé au deuxième étage.

- Le

Eclaté photo cartographie des altérations © T/B

Cartographie des désordres © T/B

Contrairement à l'érosion qui n'était pas importante, on peut observer des fissures qui courent le long du bandeau de l'entrée basse à gauche. On peut aussi en voir une autre sur le bandeau du plancher du premier étage et enfin, de chaque côté des ailes de la traverses sur la partie haute. Une dernière cour le long de l'arc des claveaux vers le sol³.

³ Voir éclaté photo en annexe

Cartographie des dépôts et développements biologiques © T/B

La troisième cartographie permet de voir le développement biologique qui se trouve majoritairement sur la partie basse, sur le bandeau et les marches, mais aussi sur les parties hautes de la traverse de nouveau sur les bandeaux de ciments. Un large dépôt noir est visible le long de l'arc de l'ouverture haute, suite à une ancienne cheminée utilisée lors de l'occupation des traverses. On retrouve cette trainée sur le haut et sur le bas du mur. On retrouve aussi des champignons et des lichens sur les bandeaux ciment⁴.

⁴ Voir éclaté photo en annexe

2. Traverses enracinées

a) Localisation

Plan du fort : emplacement des traverses enracinées

b) Utilisation

Ces traverses sont construites sur le même principe que les précédentes, avec un mur à casser en cas de conflit, mais elles permettent également d'accéder, via des poternes, à la rue du rempart bas, qui est le nom donné à l'espace qui joint toutes les traverses du rempart d'infanterie. Ce sont les traverses des zones 2, 3 et 4.

Les tunnels d'accès sont également classés comme étant des traverses enracinées. Il y en a deux, qui donnent sur la cour intérieure du fort. Elles sont orientées plein Sud. Sur le plan, elles sont situées dans la zone 5.

Traverse enracinée Nord de la Zone 2 © T/B

Traverse enracinée et poterne d'accès à la cour et à la rue du rempart bas © T/B

La poterne d'accès de la zone 1 est assez étroite, et inaccessible, car bouchée par l'armée. Le tunnel pour y accéder l'est également.

*Poterne d'accès à la rue du rempart
bas de la zone 1 © T/B*

*Poterne d'accès à la rue du rempart bas de la zone 6 pour
accéder à la réserve d'eau © T/B*

La poterne d'accès à la réserve d'eau possède encore aujourd'hui une grille, mais on ne sait pas si cette grille est d'origine, même si c'est peu probable.

Plan du fort : localisation du rempart bas

c) Matériaux

Le matériau omniprésent ici est la pierre, que ce soit dans les murs ou dans les voûtes. Les murets de soutènement sont en opus incertum en pierre meulière, la voûte est en calcaire, et les bandeaux sont en ciment.

d) Problématique

Ces passages sont utilisés pour circuler dans le fort, donc on ne fait pas spécialement attention à leur état. Il reste néanmoins observable que les bandeaux de ciment sont en assez mauvais état. A plusieurs endroits. Il serait également judicieux d'ouvrir la poterne de la zone 1, ne serait-ce que pour éviter que l'humidité reste dans le couloir et que celui-ci se dégrade.

e) Pathologies

Photographie et cartographie générale de la traverse enracinée N°6 © T/B

La dernière traverse étudiée est la traverse enracinée. Elle sert de passage et est un élément important dans le fort car elle permet l'accès à la gaine technique. On peut observer que globalement elle est en bonne état. Il y a certes des lacunes et des déjoints, mais dans l'ensemble elle ne comporte pas de pathologies qui pourraient la mettre en défaut.

Cartographie des altérations© T/B

Ce qui est le plus visible sur cette cartographie, ce sont les lacunes, principalement celles situées sur l'aile droite, où il manque un bloc important de ciment. On retrouve des lacunes sur le bandeau de ciment en haut, où la pierre est totalement mangée au point qu'elle a partiellement disparu.

Eclaté photo cartographie des altérations

Cartographie des désordres © T/B

Il y a des fissures le long du bandeau de ciment près de l'arc à gauche ainsi que sur l'aile droite. Il y a cependant plus de déjointoiments basés sur la partie haute gauche de la traverse et d'autres s'entremêlent avec la fissure à droite de l'arc⁵.

⁵ Voir éclaté photo en annexe

Cartographie des dépôts et développements biologiques © T/B

Enfin, nous avons été surpris par le fait qu'il y avait que peu de végétation. Ce sont principalement des mousses qui se sont formées sur les parties humides de la traverse. Elles sont sur l'arc et sur son intérieur. Il n'y a pas de lierre⁶.

3. Double caponnière de tête

a) Localisation

Plan du fort : localisation de la caponnière double de tête

⁶ Voir éclaté photo en annexe

b) Utilisation

Plan de la double caponnière de tête © D. Crrespin

La caponnière de tête avait le même but défensif que la caponnière de gorge : défendre les fossés Ouest et Nord. Celle-ci était ouverte sur 90 à 100°. Le couloir en pente pour y accéder fait 80 mètres de long.

Plan 3D de l'agencement des fenêtres de la caponnière de tête, vue de l'extérieur © T/B

Cette caponnière était l'endroit à prendre à tout prix pour les ennemis du fort. C'est un espace très vaste, et les fenêtres de tir au canon sont faites de trois casemates jumelées.

En entrant dans la caponnière, à gauche et à droite, se trouvent deux magasins à munitions. Cette salle était reliée à un couloir, lequel était relié à la pièce d'artillerie, à chaque fois par une trappe pour faire passer ces munitions. Le couloir, appelé chemin couvert, permettait d'accéder au chemin de ronde derrière le mur d'escarpe.

Les créneaux de fusillade étaient situés au fond de la galerie. Ils donnaient également sur le fossé diamant et sur le grand fossé. Ils sont composés de deux créneaux de tir verticaux séparés par un créneau horizontal. Au sol, on remarque une petite surélévation sur la face intérieure de chaque créneau : cela permettait de lancer des grenades. Ces élévations, de 20 cm, étaient ouvertes à l'origine. Lors de la transformation du fort en prison, cette caponnière a accueilli des prisonniers, donc ça a été bouché.

Représentation en 3D des emplacements des différents éléments de la caponnière double de tête © T/B

Galerie couverte donnant accès au chemin de ronde

Les fenêtres de tir au canon sont flanquées de deux créneaux verticaux. Il y a au plafond une bouche d'évacuation de la fumée produite par les fusils.

Dans le chemin couvert, sous le mur d'escarpe, on retrouve les créneaux de fusillade, ainsi que les caissons (bouchés aujourd'hui) qui permettaient de lancer des grenades. Dans ce passage, les créneaux sont séparés par des piliers de 50 cm. Afin de contreventer la poussée des terres dans la partie arrière de ce couloir, des voûtes verticales ont été créées, en pierres appareillées.

Les pièces d'artillerie dont la caponnière double était équipée étaient deux canons de 12 culasses, pour

détruire les barricades dans le fossé, séparées par un canon revolver, ou mitrailleuse, qui permettait d'obturer l'embrasure pour éviter l'invasion. Ces trois pièces étaient dans la même disposition sur chaque face du fossé défendu par la caponnière.

Représentation en 3D des fenêtres de tir. A droite, on distingue la poterne © T/B

Les poternes étaient constituées de deux étages, séparés par un plancher en bois, dont les poutres sont parfois encore présentes aujourd'hui. Un escalier au centre de ce plancher permettait d'accéder à la partie basse.

Vue générale de la maçonnerie de la caponnière de tête lors de sa conception. Le mur d'escarpe monte d'environ trois mètres au-dessus des fenêtres de tir, et la caponnière est complètement recouverte de terre. © T/B

Par rapport au centre du couloir, si on traçait un trait qui traverserait la caponnière, on retrouverait la même configuration de chaque côté du trait. Elle possède deux faces rigoureusement identiques.

c) Matériaux

La caponnière est construite avec les mêmes matériaux que la caponnière de gorge à l'entrée du fort.

d) Problématique

Lorsque le fort a été reconverti en camp de prisonniers, la caponnière a été transformée en prison. Tous les espaces pouvant servir à mettre des prisonniers était bon à prendre, c'est pourquoi il est encore possible de voir dans les murs les emplacements des grilles qui fermaient les espaces. Il est également possible de voir que toutes les ouvertures qui étaient suffisamment grandes pour qu'un homme puisse passer par là ont été partiellement bouchées. Dans la casemate de tir orientée à l'Ouest, la dernière, il est également possible de voir un gros trou dans l'une des fenêtres : c'était l'endroit où était la chaudière qui chauffait la caponnière.

e) Pathologies

❖ Bouche N°1 droite

Photographie et cartographie générale de la bouche à feu N°1 © T/B

La caponnière de tête compte 6 bouches à feu latérales. Nous les avons numérotés de la droite vers la gauche. Celle-ci est la N°1 et celle qui est en meilleure état sanitaire. Leurs modifications ont

laissé des traces sur l'ensemble de l'édifice. Sur cette première bouche à feu, il n'y a que peu de pathologies. Ce ne sont que des altérations et deux fissures.

Cartographie des altérations © T/B

Cette cartographie nous montre que le principal problème n'est pas les lacunes qui sont présentes, mais l'humidité que l'on voit. En effet, suite à des problèmes d'écoulement des eaux pluviales, celles-ci transparaissent au niveau des murs et des ouvertures. Les lacunes sont principalement au plafond, car il y avait une séparation auparavant qui a laissé des traces.

Eclaté photo cartographie des altérations © T/B

Cartographie des désordres © T/B

Nous pouvons voir ici qu'il y a deux fissures qui, sans la baie, seraient très certainement continues. Elles sont au-dessus et en dessous de la baie de droite.

Photographie de détail des fissures © T/B

❖ Bouche N°3 droite :

La bouche de feu N°3 est sans doute la plus endommagée du fait que les baies sont partiellement effondrées. Il ne reste plus qu'une fine ouverture où la lumière peut difficilement passer.

Sur cette bouche de feu, une seule cartographie a été réalisée car il n'y a ni fissure, ni développement biologique ou autres pathologies. On observe que les deux murs sont totalement érodés au stade 2 et que l'humidité visible est sur la quasi-totalité du mur du fond. Cela crée de grosses auréoles noires sur la baie de gauche ainsi que sur le mur au-dessus et en dessous. Elle est aussi présente sur le côté droit, de la baie de droite, et sur le plafond. Les pierres de la baies sont à terre ou ont disparu. Les baies comportent diverses altérations telles que des lacunes (en plus des pierres tombées) et de l'érosion de stade 2 sur la baie de droite.

1. Caponnière simple de flanc

a) Localisation

Plan du fort : localisation de la caponnière de flanc

b) Utilisation

La pente du tunnel d'accès était calculée pour ne pas dépasser un certain angle, sinon on aurait eu des difficultés pour amener l'artillerie. Cette pente est de $\frac{1}{4}$.

La configuration de cette caponnière est exactement la même que pour la caponnière de tête, à ceci près que la caponnière simple ne défend que le fossé Sud, donc n'a qu'une seule face, et qu'elle n'a que deux casemates pour défendre ce fossé. Les deux pièces utilisées sont donc un canon de 12 culasses et un canon revolver. Ce dernier était situé au plus près du mur d'escarpe (il y a encore l'emplacement des roues).

La galerie de fusillade se trouve le long de la caponnière. Elle est orientée plein Sud. Ici, on peut remarquer que le dernier créneau de fusillade a été bouché. Cela est dû au fait que le mur d'escarpe a été fini en 1981. Il devait normalement commencer derrière le mur arrière de la caponnière, mais les constructeurs se sont a priori trompés, et l'ont construit sur l'oreillon, ce qui a bouché les fenêtres. Il y avait également un passage à cet endroit qui permettait de rejoindre la caponnière de tête par le chemin de ronde. Les créneaux de tir étaient formés d'une alternance entre deux créneaux verticaux et un créneau horizontal. Ici aussi on retrouve au sol le caisson bouché qui permettait de lancer des grenades sur l'ennemi.

Plan de la caponnière simple de flanc © D. Crespin

c) Matériaux

La caponnière est construite avec les mêmes matériaux que la caponnière de gorge à l'entrée du fort.

d) Problématique

Dans cette caponnière, on retrouve les mêmes problèmes que pour la caponnière double : les fenêtres de tir sont toutes partiellement bouchées par des briques. La poterne a également été bouchée avec des briques par l'armée en 1997, néanmoins, les poutres du plancher en bois sont toujours présentes.

Lorsque l'armée a repris le fort, le couloir d'accès a servi pour faire des exercices commandos, et il était assez encombré, notamment par des poutres, dont les marques sont encore visibles dans les murs.

Cette caponnière, par rapport aux deux autres, est en assez bon état.

E/ Autres éléments du fort

1. Ecuries et locaux disciplinaires

Plan du fort : localisation des écuries

Les écuries sont situées en face du pavillon des officiers. La salle située la plus au Nord est assez longue, et permettait de mettre 14 chevaux. L'autre salle est plus courte et n'en acceptait que 10. La place située derrière cette écurie était utilisée pour entreposer le foin. Les boxes des chevaux étaient délimités par les cordes qui pendaient du plafond et allaient s'accrocher à des anneaux encastrés dans le mur. Il y avait également des mangeoires pour les chevaux, mais elles n'existent aujourd'hui plus. Il y avait également dans le mur des tuyaux pour ventiler les pièces.

A gauche vue sur l'intérieur de l'écurie Nord et à droite, traces dans le mur des anciennes mangeoires qui ont été arrachées © T/B

Les locaux disciplinaires étaient situés juste à côté de l'entrée, à l'opposé de la caponnière par rapport au couloir. Lorsque les règles n'étaient pas respectées, il y avait des sanctions. La première punition, c'était la salle de police. Elle pouvait accueillir sept punis : ils faisaient leur journée normale et le soir ils couchaient dans cette pièce, en punition. Quand c'était plus grave, c'était la prison. Il y avait la possibilité de mettre 7 personnes (70 cm par personne). Il y avait trois cachots pour les cas encore plus graves.

Plan du fort : localisation des locaux disciplinaires

Salle de police © T/B

Prison © T/B

Entrée de la prison et des cachots © T/B

2. Citernes

On accède aux citernes par un couloir parallèle à la poudrière Est. Elles sont reliées à la cour et à la rue du rempart bas par deux poternes.

Plan du fort : localisation des citernes

3. Parados : BTI +couloir officiers rails

La partie enterrée qui forme un couloir et qui est située à l'arrière du pavillon des officiers s'appelle le parados. Ce couloir permet d'amener le matériel à la caserne via des rails qui traversent le fort. Il dessert trois batteries de tir indirect. Ces batteries sont partiellement enterrées et permettent de tirer sur l'ennemi depuis un point qu'il ne peut pas voir. Il y en a deux autres dans le pavillon des officiers. Les deux batteries qui jouxtent l'ancienne ambulance ont été reconverties en locaux pour l'association pour accueillir beaucoup de personnes, notamment lors des rassemblements que l'association organise.

Plan du fort: localisation des batteries de tir indirect © T/B

Vue extérieure de l'une des batteries Nord-Ouest © T/B

Vue de l'intérieur de l'une des batteries Nord-Ouest © T/B

Vue de l'extérieur des batteries Ouest. La casemate a été bouchée au cours des 70 dernières années © T/B

4. Chemin de ronde

Le chemin de ronde fait tout le tour du fort. Tous les 10 mètres, il y a une fenêtre de tir.

Chemin de ronde à la sortie de l'une des caponnières © T/B

5. Batteries extérieures au fort

Il y avait plusieurs batteries qui étaient rattachées au fort en 1885. Elles servaient à défendre la route stratégique qui passait juste au Nord du fort.

Plan situant les annexes du fort © D. Crespin

Photo d'une batterie annexe datant de la période où le fort était encore en activité © Archives Municipales de Cormeilles-en-Parisis

Batterie du cotillon, datée de 1910, selon le timbre © Archives Municipales de Cormeilles-en-Parisis

6. Éléments rajoutés au XX^{ème} siècle

Lors des différentes passations du fort, différents bâtiments ou éléments ont été ajoutés.

C'est le cas du portail de la prison, encore debout, à gauche du bâtiment des officiers.

Portail de l'ancienne prison © T/B

C'est également le cas des maisons des gardiens et autres éléments en préfabriqué qui ont été ajoutés lorsque le fort a accueilli les familles des gardiens des prisons éloignées du fort, ou les harkis.

Traverse N°8, reconverte en habitation à gauche et à droite la N°9 © T/B

Bâtiment en préfabriqué situé dans la cour Nord © T/B

Hangar à l'abandon, en béton, en face de la caserne des soldats © T/B

III/ Une problématique de mise en valeur du site.

A/ Des propositions de mises en valeurs du site dans sa globalité.

1. Les protocoles de restaurations

Avant de proposer une mise en valeur du site, il faut commencer par effectuer une restauration, même sommaire, du fort. En effet, grâce aux cartographies que nous avons réalisées, nous avons pu nous rendre compte que les pathologies sont toujours les mêmes et qu'il est rare d'en trouver une à un seul endroit dans tout le fort.

Avant de réaliser des restaurations, il aurait fallu effectuer des analyses, que nous n'étions pas en mesure de faire par nous-même, afin de connaître la composition des pierres, des mortiers et des joints. Il aurait également été judicieux de réaliser des prélèvements sur des endroits stratégiques du fort, afin de connaître la teneur en sel des bâtiments, car les restaurations ne seront pas les mêmes en fonction de cela.

Nom de la pathologie	Photographie	Méthode de restauration
Sels	<p><i>Gaine technique</i></p>	Compresse de dessalement
Erosion stade 1 et 2 et Perte d'épiderme	<p><i>Traverse-abri double N°4</i></p>	Utilisation d'un consolidant afin de permettre une cohésion entre les grains et la matrice. Utilisation de la bio minéralisation afin de permettre de recréer de la calcite sur les parties où il y a perte d'épiderme.

<p>Lacune</p>	<p><i>Traverse simple</i></p>	<p>Utilisation d'artopierre pour faire un ragréage des pierres. Si la lacune est trop grande ou si le ragréage ne peut pas tenir, alors utilisation d'un bouchon ou d'une greffe.</p>
<p>Humidité visible</p>	<p><i>Caponnière de tête</i></p>	<p>Il faut éliminer l'arrivée d'eau. Ici celle des eaux pluviales en remettant à neuf les écoulements d'eau.</p>
<p>Pierre écroulée</p>	<p><i>Caponnière de tête</i></p>	<p>Il faut remonter la maçonnerie à l'aide de pierres ayant les mêmes caractéristiques</p>
<p>Fissure</p>	<p><i>Gaine technique</i></p>	<p>Utilisation d'un coulis pour refermer les fissures</p>
<p>Déjointoiement</p>	<p><i>Traverse simple</i></p>	<p>Refaire des joints entre les pierres. Utilisation d'un mortier de ciment</p>

<p>Dépôts noirs</p>	<p><i>Gaine technique</i></p>	<p>Nettoyage à réaliser</p>
<p>Développement biologique</p>	<p><i>Traverse enracinée</i></p>	<p>Biocide à appliquer sur les parois des endroits où on trouve du développement biologique avant toute restauration.</p>
<p>Décollement de l'enduit</p>	<p><i>Gaine technique</i></p>	<p>Un enduit de chaux est à réappliquer sur l'enduit après effectuation d'une purge.</p>

Tableau récapitulatif des restaurations à effectuer. Photos © T/B

Les travaux les plus urgents pour le moment sont la remise en état des tuyaux d'écoulements d'eaux pluviales, car c'est ce qui risque d'entraîner le plus de désordres par la suite. Il faut pour cela enlever le monticule de terre au-dessus des caponnières, car les tuyaux sont totalement bouchés par la terre. Ils débouchaient par le passé dans une cunette, qui n'existe plus aujourd'hui. Une fois le monticule enlevé il faudrait déboucher toutes les canalisations, voire les remplacer, pour une grande majorité, avant de replacer le monticule. Cette restauration nécessaire coûte cher, de ce fait le Président de l'Association, Jean Pierre Mazier, ne désire pas la réaliser au risque de laisser les caponnières dans des états de dégradations qui n'iront qu'en empirant.

2. Musée interactif sur les films

Une parties des recettes de l'association du fort de Cormeilles est obtenue grâce à divers tournages qui ont lieu sur le site. En effet, depuis 1967, 18 grands films ont été tournés (le dernier datant de la fin du mois de janvier 2015, avec Omar Sy), tel que *l'Armée des Ombres* (1967), *On a retrouvé la 7^{ème} compagnie* (1975) ou encore des films plus récents comme *Les Bœufs carottes* (2001) ou *Inglourious Basterds* (2008). De plus, le tournage des tournages *Un village Français* et *Résistance* ont de nombreuses scènes qui ont été tournées au Fort. Nous avons d'ailleurs pu accéder aux décors du *Village Français* situés au 2^{ème} étage de la caserne.

A gauche, photographie prise par nous lors de l'une de nos visites, à droite une photographie extraite de la bande annonce de la série « d'Un village français » © T/B et « Un village français »

Il nous a semblé important de montrer au public que le fort n'a pas seulement eu une utilité militaire et de défense, mais aussi une utilisation plus culturelle et visuelle. Le fait de tourner des films régulièrement dans le fort, permet sa conservation à travers des images, qui permettent de voir son évolution. De plus, les tournages rapportant de l'argent, celui-ci peut servir à restaurer des parties de l'édifice et à aménager la caserne des officiers. La chapelle a été restaurée de cette manière.

Nous avons donc pensé réaliser un circuit basé sur les différents tournages qui ont eu lieu dans le fort, bien que certains décors ne soient pas accessibles au public, soit parce qu'ils appartiennent encore à l'équipe de production, soit parce que la pièce dans laquelle ils sont situés est située dans la caserne et est interdite au public. Nous avons pu pour notre part y accéder et voir la richesse de ces décors. Nous avons eu, pour mettre en valeur ce patrimoine cinématographique, plusieurs idées

- La première serait d'organiser, durant la visite du fort le premier dimanche de chaque mois, un espace scénique reliant l'histoire du fort (sa construction, son histoire, ses modifications) et les tournages. Lorsque le visiteur entrerait dans une pièce où a eu lieu un tournage, comme la caponnière de tête par exemple, une musique, une odeur ou encore des paroles d'un film tourné dans cette pièce serait mises en place. Dans la caponnière de tête, le film *On a retrouvé la 7^{ème} compagnie* a été tourné avec sa célèbre scène des

matelas et du souterrain. Le château est celui de Vigny dans le Val d’Oise, et le souterrain est la caponnière. Cette scène a marqué les esprits de plus d’une personne : simplement avec la phrase « Château... Vieux », nous y repensons directement (sauf pour les personnes qui n’auraient pas vu le film). Pour réaliser ceci, il y faudrait placer un haut-parleur dans les salles de tournage, afin que le guide puisse interagir avec le public et leur raconter des anecdotes ou tout simplement leur dire qu’un tel film a été tourné dans cette pièce.

Traverse-abri située dans la gaine technique. A gauche, l’escalier actuel © T/B, et à droite la scène de "On a retrouvé la 7ème Compagnie" © DVD « On à retrouver la 7ème Compagnie »

Couloir menant à la caponnière de tête. A Gauche, le couloir actuel © T/B. A droite le couloir dans la "On a retrouvé la 7ème Compagnie" © DVD

Caponnière de tête. A gauche la caponnière actuelle © T/B. A droite la scène de "On a retrouvé la 7ème Compagnie" © DVD

- Il faudrait également mettre en place des panneaux visant à expliquer, par exemple pour le premier comment sont fait les décors (et donner l’illusion du vrai), mais aussi pourquoi le fort est aussi souvent choisi. Le 2ème panneau expliquerait les différents films, avec un jeu où il faudrait reconnaître les différents films, à partir d’une phrase ou d’un son. Enfin, un troisième panneau consisterait à raconter des anecdotes sur les films et sur les conditions de tournage que Mr Patrick François a pu voir.
- Enfin, accéder aux décors serait pour le public une expérience à vivre, car le soir, ils auront envie de voir le film lié au décor. Si on expose un décor par visite, et qu’à la suivante s’en ai un autre, alors le public aura envie de revenir et pas seulement pour le

pain de la boulangerie. A chaque visite une ou deux anecdotes sur les tournages ou sur les acteurs et les cinéphiles reviendront tous les mois.

L'idéal serait de pouvoir mettre en place les trois suggestions car elles sont à la fois complémentaires et différentes.

3. Remise en service du stand de tir

Lorsque le fort appartenait à l'armée, il y avait un stand de tir pour la police qui était installé le long du fossé afin de pouvoir s'entraîner sur le tir à 25m avec des armes de poings. Le fort a toujours eut un rôle de défense et d'entraînement à la défense avec les commandos. Depuis qu'il appartient à la Région et qu'il est géré par l'Association des Amis du Fort, il a perdu cette vocation. Il serait alors question de remettre en place le stand avec un aménagement de celui-ci, qui se trouvait à l'extérieur (sur le rempart).

Plan du fort dans les années 1980 © Archives Municipales de Cormeilles en Parisis

Il faut au final peu de matériel pour installer un stand de tir. Une tonnelle en bois pouvant abriter les différents pas de tirs à 25 m est nécessaire : il faut que le tireur soit couvert, ainsi que son arme et ses munitions. Il faut également installer un système de cible qui revient en appuyant sur un bouton, afin de ne pas risquer de blesser quelqu'un.

De ce fait, il faut un système fiable, performant et résistant à l'eau. Il faut enfin

Stand de tir réalisé sur Sketchup © T/B

un récupérateur de balles en métal afin que les balles ne soient pas perdues.

Le plus compliqué dans ce projet n'est pas l'achat du matériel ni de faire venir des personnes, mais de créer son club ou son stand de tir. En effet, il faut que le stand réponde aux normes et qu'il soit régulièrement contrôlé. Pour vendre des munitions il faut posséder une licence d'armurier, ce qui fait qu'il faut trouver une personne qui gère l'ensemble de l'infrastructure et qui possède cette fameuse licence. A défaut de trouver cette personne, ce sont les tireurs qui viendront avec leurs munitions. Cette solution est la moins pratique car à moins d'attirer des personnes confirmées au tir et possédant déjà sa propre arme de poing, les novices ou ceux qui attendent leur autorisation de détention d'arme ne pourront pas venir tester ce nouveau terrain de tir.

Pour contrer ceci, l'idéal serait que le club possède quelques armes classiques (2 ou 3 pistolets en calibre 22, 2 ou 3 révolver en 22 toujours, et enfin plusieurs calibre 38 ou 9mm). Il faut pour cela faire une demande préalable à la préfecture et posséder des coffres sécurisés pour pouvoir entreposer les armes sans risque de vols ou d'accidents. Mais de ce fait, la licence d'armurier devient obligatoire. Il faut aussi que les armes soient dans un endroit sec et à température ambiante stable, tout comme les munitions. Un local devra être aménagé relativement près des pas de tirs. Le lieu qui conviendrait le plus serait la caponnière de flanc qui est proche et abritée, à condition seulement de pouvoir gérer la température des pièces et son hygrométrie (il ne faut plus qu'il y ait de fuite au niveau des écoulements des eaux pluviales), et de pouvoir la fermer.

Enfin, un partenariat avec un stand de tir est possible afin d'obtenir du matériel et une aide pour que le stand ouvre au minimum 4 jours par semaine. Il y a plusieurs clubs dans les environs, tel que celui de Pontoise, Franconville ou encore celui de Belloy-en-France, qui ont des membres qui aiment tirer dans des endroits autres que celui du pas de tir classique. Dans la caponnière de flanc, des pas de tirs au pistolet et carabine à plomb sont aussi envisageables afin de toucher les novices qui souhaitent essayer le tir.

Pour le tir à la carabine, il faut 50m, ce qui fait qu'il est difficile de trouver un endroit assez éloigner de la Route Stratégique.

4. Un terrain d'airsoft

Partie d'airsoft organisée en 2012 par E.T.F © YouTube

L'airsoft est un jeu qui utilise des répliques d'armes à billes, dans un terrain plus ou moins naturel où il est possible de se cacher (bâtiments, arbres, but de terre...)

En complément du stand de tir, le terrain non exploité servirait de surface de jeu pour des activités de ce type. L'idée nous est venue en voyant

l'étendue de verdure et d'entrée disponible pour pouvoir se cacher afin de prendre par surprise l'adversaire.

Une partie d'air soft organisé par un club indépendant et en collaboration avec l'association a déjà eu lieu, ce qui rend cette reconversion du site possible. De plus, les parties n'ayant pas lieu tous les week-ends, mais plutôt un sur deux, ou un par mois, cela ne gênerait nullement les tournages ou les visites du fort.

Pour réaliser des parties d'Airsoft il faut une salle à mettre à disposition des joueurs afin d'effectuer un briefing sur les règles du jeu et sur les armes. Cette même salle doit également leur permettre de manger le midi et/ou de faire chauffer son repas. L'investissement réel serait dans des barrières afin que les joueurs ne puissent pas aller partout dans le fort, pour des raisons de sécurité. Effectivement, certaines parties du sol du fort sont plus meubles et il serait dangereux de tomber dans des trous.

Afin que des parties aient lieu tous les mois, il faudrait mettre l'Association du fort en relation avec des associations ou des équipes d'Airsoft présentes dans les alentours afin de créer un partenariat fort et régulier.

5. Une ouverture plus large : création de partenariats

Enfin, l'ouverture du fort à un public plus large serait un réel avantage pour l'édifice, car plus il y a de visites, plus il est connu. De ce fait, cet accès plus aisé donnerait à ce fort, l'un des plus beaux de Séré de Rivière il ne faut pas l'oublier, ses lettres de noblesses qu'il a perdues depuis longtemps.

Un développement de la communication au sein des écoles est à envisager, car, en dehors des jeunes habitants de Cormeilles, le fort reste méconnu des villes voisines. Une visite dès le collège serait intéressante pour les classes de 3ème car la guerre de 1870 est abordée dans cette classe.

Ensuite, un partenariat avec des lycées professionnels permettrait de former des personnes à la restauration d'un monument, en faisant du fort leur lieu de travail et de projet. En effet, l'installation d'un sujet d'étude sur le fort permettrait à des formations type BTS ou CAP d'apprendre à connaître le patrimoine bâti qu'il devra certainement restaurer par la suite.

Un partenariat avec les autres forts de la région est un réel plus, car tous les forts ont leur spécificité, mais ont en commun les mêmes bâtiments malgré les différences d'architecture.

Une association sur les forts de Séré de Rivières permet un lien entre tous ceux-ci. Ses membres ont par ailleurs visité le fort de Cormeilles et ont écrit un petit article sur lui. Sur certains sites Internet, il est possible de trouver des liens vers d'autres forts, mais nous n'en avons pas trouvé

qui menait à Cormeilles-en-Parisis. Cela montre que le fort n'est peut-être pas suffisamment dynamique au sein du réseau Internet.

La création d'un restaurant ouvert au public permettrait d'augmenter la recette mensuelle de l'association en louant le lieu à un restaurant ou à un chef désirant se lancer dans un endroit aussi particulier. Ceci a été réalisé dans le fort de Mons-en-Barœul, et ce restaurant rencontre un grand succès. Un restaurant permettrait au fort de recevoir du public mais aussi de financer ses futures restaurations. Un aménagement est bien sûr à envisager, car l'accès est difficile pour des personnes à mobilités réduites, à cause du pavage qui n'est pas toujours continu et où certains pavés sont parfois manquants. Les salles de réception du restaurant seraient aménagées dans les écuries et la cuisine serait dans la caponnière de gorge ou dans l'ancienne laverie.

Avec une ouverture plus importante et une inscription aux Monuments Historiques, le fort deviendra un lieu important de Cormeilles-en-Parisis. Cette inscription est pour le moment en suspens car les fenêtres en PVC de la caserne des officiers dénigrent l'ensemble de la partie historique. De plus, certains projets du fort, comme celui de la caponnière de gorge, sont en passe d'être modifiés car l'Architecte des Bâtiments de France ne souhaite pas la destruction d'un mur entier pour créer une ouverture, afin de faire venir des personnes pour la location de la caponnière. Cependant, cette inscription serait un plus car elle pourrait débloquer par la suite des subventions pour la restauration et l'entretien du fort.

Enfin, le dernier partenariat serait avec la Mairie de Cormeilles-en-Parisis, car le fort est basé sur le sol de cette commune, bien qu'il appartienne à la Région. Mr Rivy, adjoint au maire à la culture, fait partie de l'association, mais le lien ne va pas plus loin. Aucune subvention n'est donnée au fort pour son entretien, par la mairie ni par tout autre organisme. Le fait de créer une liaison entre la mairie et l'Association va pouvoir permettre au fort de se développer, et de ramener du public en plus dans ces lieux..

6. Reconversion des autres forts

Les autres forts de Séré de Rivières ont connu des restaurations ainsi que des reconversions plus ou moins saugrenues. On retrouve par exemple à Domont (95), le centre d'enquête incendie, qui exploite la caserne et les traverses abris, afin de pouvoir les incendier et former les pompiers à reconnaître les causes d'un incendie. La caserne est partiellement incendiée sur le côté droit.

Il y a aussi le Centre Nationale de Tir de la Police Nationale, localisé dans le fort de Montlignon. Il a été restauré de manière à installer des stands de tirs partout dans le fort. Sur les traverses abris ont été installées des pas de tirs pour l'entraînement au fusil de précision de type sniper, et les poudrières sont devenues des pas de tirs pour les armes de poing.

Le fort de Sucy-en-Brie a mis en place un site Internet permettant une visite virtuelle du fort. Le plan du fort est visible sur le site, et en cliquant sur les points rouges, des photos avec des explications apparaissent. Cette idée interactive permet un attrait pour le site et une envie de le découvrir plus en détail.

Enfin, la dernière reconversion possible et déjà proposée pour Cormeilles, est le restaurant dans le fort, avec des boutiques.

Beaucoup de fort de Séré de Rivières sont visitables en France, bien qu'une grande majorité soit malheureusement encore méconnue du public. Le patrimoine militaire autour (les batteries), sont devenu de simple bouts de murs où aucune information n'est donnée, ou bien n'existent plus

[B/ La communication du fort de Cormeilles](#)

L'Association du fort de Cormeilles met en place chaque premier dimanche du mois une visite à 15h précises du fort, qui se termine dans la boulangerie. C'est ici qu'un boulanger vient vendre le pain pétri et cuit dans le four originel du fort. Une ouverture spéciale à 16h, pour les personnes ne souhaitant pas visiter l'édifice mais se rendre directement à la boulangerie, est organisée, car de nombreux habitués viennent chercher leur « Pavé du fort ».

Le pavé du fort © Association du fort de Cormeilles

Les visites expliquent l'histoire du fort avec le but de sa construction, puis l'histoire des différents bâtiments avec leur transformation au court des années, jusqu'à l'époque actuelle. Le circuit se passe en 6 étapes.

La 1ère consiste à parler de l'entrée du fort en expliquant les principes du fossé, les matériaux avec lesquels le fort est construit, et enfin que la porte d'entrée. La visite se poursuit juste derrière celle-ci, avec la salle de police ainsi que les cellules pour les militaires qui désobéissaient.

Plan du fort de Cormeilles modifié avec le trajet de la visite © Archives municipales de

Une fois ce couloir passé, la 2ème étape de la visite débute avec la présentation de la caserne des officiers, la présentation depuis l'extérieur des différentes salles du bâtiment (hôpital, logements des officiers, logement du commandant du fort...), et une rapide explication sur les écuries. Enfin, le guide explique la création de la cantine du fort, avec les différentes pratiques de repas présentes dans l'enceinte du bâtiment lors de sa première utilisation.

Une fois tous ces éléments expliqués, la visite se poursuit sur la 3ème étape, dans la gaine technique, où sont présentés le magasin à poudre noire, la gaine technique ainsi que les moyens utilisés pour monter les canons dans les cavaliers qui sont justes au-dessus. Ensuite pour l'étape N°4, nous arrivons au niveau des traverses abris doubles, les plus proches de l'escarpe. On y voit les maisons des familles des gardiens de prison, ainsi que les traverses abris et une ancienne tyrolienne datant du camp commando. La 5ème partie s'effectue dans la caponnière double de tête, où est expliqué ce à quoi elle servait en cas d'attaque du fort, ainsi que les différentes pièces qui la composent. Enfin, la 6ème et dernière partie de la visite se fait devant la caserne de la troupe. Au deuxième étage sont installés les décors restants des précédents tournages de films, et une rapide présentation des différentes pièces est alors effectuée. Pour terminer, il est possible de visiter la boulangerie, et de repartir avec son pain.

1. La communication et développement d'une charte graphique

C'est une visite extrêmement intéressante, mais qui n'est pas suffisamment mise en valeur par de la communication. En effet, aucun flyer, aucune affiche n'est distribuée afin de faire connaître ce lieu au mille secrets. Seule une annonce est faite sur le site internet du fort. Seulement, les personnes ne connaissant pas l'existence du fort, n'auront pas l'idée d'aller voir le site web de l'association, et passeront donc à côté de cette découverte. Nous proposons de mettre en place une communication plus importante afin que des personnes n'ayant aucune connaissance de ce lieu puissent s'y rendre et le découvrir. Cette communication se fait en plusieurs étapes, telles que la mise en place d'une charte graphique avec un logo reconnaissable, ainsi qu'un remaniement du site internet par des éléments simples.

Suggestion de logo pour l'association ©T/B

L'image située ci-contre est une suggestion de logo pour l'association du fort de Cormeilles. Celle-ci pourrait de ce fait avoir un en-tête pour leurs lettres, leurs mails, mais aussi pour leur site Internet. Toute personne voyant le logo comprend qu'il y a un fort à Cormeilles, qu'il est très bien conservé mais aussi qu'une association s'en occupe activement. De plus, il serait intéressant de mettre en place une charte graphique, c'est-à-dire d'un document de travail

qui contient l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique d'une organisation. Nous avons choisi une couleur verte, rappelant l'importante verdure, et le bleu qui renvoie à la couleur des lettres de l'entrée du fort.

Suggestion d'entête pour l'association © T/B

Après la mise en place d'une charte graphique, il faudrait promouvoir le fort, et donc pour cela il faut des affiches et des flyers qui pourront être distribués dans les endroits stratégiques tels que la bibliothèque de la communauté de commune du Parisis, les bibliothèques de Cergy, les universités proches, ainsi que dans des journaux locaux type la Gazette du Val d'Oise. Pour les affiches, elles pourront être collées sur des devantures de magasins ou sur des panneaux publicitaires appartenant aux villes, après autorisation des administrations de celles-ci.

2. Le site internet

Page d'information de la visite du fort

© Association du fort de Cormeilles

Enfin, la dernière étape de la mise en place de la communication de l'association est un remaniement du site Internet, avec une mise en page plus interactive pour le visiteur. Il faudrait mettre une photographie entière, ou coupée, mais avec possibilité de l'agrandir en cliquant dessus, ce qui donnera envie au visiteur d'approfondir son désir de connaître le site. Cependant, après avoir mené une rapide enquête orale auprès de personnes d'âges différents, il est ressorti à plusieurs reprises que le fait que l'image située dans le volet « visiter le fort » soit celle de l'entrée dont les grilles sont fermées ne donne pas envie d'aller plus loin. Cette photographie laisse penser que le fort est fermé et très difficile d'accès. Une image des grilles ouvertes donnerait

plus envie de venir passer un dimanche après-midi à Cormeilles-en-Parisis. On peut aussi constater que les articles sont très longs, et donc prennent beaucoup de place. Des articles longs ne sont aucunement gênants mais, présenter juste le début de l'article avec un « lire plus » permettrait de gagner en lisibilité sur les articles et donc sur les événements.

Site internet remanié pour exemple avec nouvelle photographie et son agrandissement sur clique © A.

C/ Une association aux diverses particularités

1. L'association des amis du fort de Cormeilles, présentation

C'est une association régie par la loi de 1901, et qui est présente dans le fort depuis 1997. Le propriétaire du fort est le Service des Espaces Verts de la Région Ile-de-France. Le président de l'Association est Mr Jean-Pierre Mazier. L'association présente des profils de personnes totalement différents, comme Mr Patrick François qui s'occupe de tout ce qui concerne les tournages de films, ou encore Mr Daniel Crespin, qui a rédigé de nombreux livres sur le fort (sa construction, les aéronefs, la boulangerie...). Ces livres sont d'ailleurs vendus par l'auteur, mais ne sont pas publiés. En s'adjoignant avec une maison d'édition, une parution du livre permettrait à l'association d'obtenir des revenus supplémentaires, et le livre pourrait être publié avec un prix moins élevés que celui actuel, qui est de 65€, dont 60 sont pour l'imprimeur. Pour le moment, ces ouvrages sont publiés à la demande et aux frais de l'auteur.

2. Les associations et les résidents du fort

Lors de nos visites, nous avons pu observer la présence de différentes associations et résidents dans le fort. Cependant, lorsque nous avons demandé plus d'information sur celles-ci, nous n'avons pas pu en obtenir. Nous ne connaissons pas le nombre exact d'associations qui ont un local dans les casernes, mais nous savons qu'il y a un antiquaire, ainsi que des associations d'arts. De plus, nous ne connaissons pas non plus le nombre de résidents, bien que nous en ayons croisés quelques-uns lors de nos visites. Nous savons que les associations louent vraisemblablement leur local à l'Association des Amis du Fort, et que cela représente la partie la plus importante de revenus après les tournages.

3. Les animaux dans le fort

Les animaux présents dans le fort, appartiennent à l'Association : il est possible de voir des chevaux, des poules et des moutons. Les chevaux représentent une source de revenu supplémentaire, car c'est un propriétaire laisse en permanence deux chevaux. Les poules et les moutons ne rapportent pas d'argent mais ont une utilité plus matérielle avec les œufs que les poules produisent (ils sont mis de côté et les membres de l'association peuvent les prendre ainsi que les résidents du fort). Les moutons ont pour utilité de mettre toujours à niveau l'herbe du fort.

Mouton et agneaux du fort © T/B

4. Inauguration du musée et de la chapelle pour septembre 2015

Entrée du musée du fort © T/B

Enfin, les derniers grands travaux effectués par l'association ont permis de créer un musée et de restaurer sa chapelle. Ces éléments vont être inaugurés en septembre 2015. Le musée est en création depuis plusieurs années. Sa collection militaire porte sur la 1ère Guerre Mondiale. Il ne reste plus que certains éléments à acheter, comme des mannequins. Nous n'avons pas pu visiter le musée, car nos guides ne possédaient pas les clés, et les jours d'ouverture au public nous n'avons pas pu nous y rendre suite à des contraintes personnelles et d'emploi du temps. Le musée est déjà visitable lors de l'ouverture du

dimanche, bien qu'il ne soit pas complet ni inauguré.

La chapelle a été restaurée par les membres de l'association et a été achevée récemment. Elle a été modifiée et l'horloge à balancier a été supprimée pour installer une petite horloge extérieure. De plus les vitraux ont été entièrement réalisés par un membre de l'association. Cette mise en valeur du patrimoine religieux est importante dans un édifice militaire. Cependant, la chapelle n'ayant jamais été consacrée, elle n'est donc pas reconnue par l'Eglise chrétienne.

Chapelle restaurée par l'Association © T/B

Conclusion

Pour conclure, nous pouvons dire que cette expérience en binôme nous a permis d'apprendre à travailler ensemble, bien que nos méthodes de travail ne soient pas les mêmes. Nous avons découvert un patrimoine riche et important pour le Val d'Oise, qui pourtant n'est pas mis en valeur. La ceinture des forts de Paris du Val d'Oise n'est que peu ouverte au public et de ce fait, celui de Corneilles est le seul visitable.

Le fort, considéré comme le plus beau de la ceinture de Paris, est aussi le seul à posséder une chapelle, du fait que ce dernier servait d'apparat pour les visites officielles des officiers. De plus, un monte-charge pour les blessés était installé à l'arrière du bâtiment des officiers, mais ce dernier est aujourd'hui disparu.

Il est important de souligner le fait que le fort a demandé un classement aux Monuments Historiques, et qu'il est en attente d'une réponse. Ce serait un réel avantage pour cet édifice vieux de 141 ans. Ce classement permettrait une ouverture plus large au public.

Cependant, ce travail sur le fort nous a aussi permis de comprendre la complexité à atteindre le centre de l'Association. Notre projet a été freiné dès le début avec l'Association qui a eu un peu de mal à nous laisser visiter l'édifice. Avec de la persévérance, nous avons réussi à contacter deux membres de cette Association, qui nous ont fait les visites et qui sont restés avec nous pour que nous puissions effectuer nos relevés.

Nous pouvons dire que l'Association, qui a pour mission de valoriser son patrimoine, ne le met sans doute pas assez en avant. Que cela soit dû au manque de personnel ou de motivation, il ne nous appartient pas d'en juger.

En plus de la difficulté de rencontrer des personnes prêtes à nous accueillir bénévolement, nous n'avons pas eu accès aux archives de l'Association, ni au compte rendu de son l'Assemblée Générale. De ce fait, nous n'avons pas pu connaître certaines informations qui nous auraient aidées à comprendre l'Association des Amis du Fort, comme ce à quoi sert le fort actuellement.

Bibliographie

Les ouvrages :

Le fort de Cormeilles, origine et construction, Daniel CRESPIEN, 2014

Histoire de Cormeilles-en-Parisis, E. De l'orme, le livre d'histoire, 2005

La barrière de fer, Philippe Truttmann

Le Général Séré de Rivières : le Vauban de la Revanche, Henri Ortholan, Bernard Giovanangeli édition, 2003

Les archives :

Archives départementales du Val d'Oise :

1981W 33 : Carte topographique de la commune

22Fi 67 / 68 / 69 : Vues aériennes

29Fi 247 : CP de l'agglomération de Montigny-lès-Cormeilles (centre-ville, église, rue Fortune-Charlot [Fort])

1T 136 : Monographie de l'instituteur

5Fi 32 : Plan d'intendance, fin XVIIIème

Archives Municipales de Cormeilles-en-Parisis :

4H120 : Réquisition du fort de Cormeilles-en-Parisis, Travaux de remise en état : Devis, factures, correspondance, ordre de réquisition, attachement.

5J10 : Surveillance des eaux-potables.

265BIBH : Cormeilles-en-Parisis, son patrimoine, ses musées.

266BIBH : Plaquette présentation.

267BIBH : Promenades. Une ville, un village.

268BIBH : Promenade par les rues et sentes à la découverte de Cormeilles-en-Parisis.

263BIBH : Le Fort de Cormeilles, chef-d'œuvre de l'archi militaire du 19ème s.

AD2087 : CormeillesMag, Le fort de Cormeilles, chef d'œuvre d'archi militaire du XIXème. N°177

Webographie :

www.fortdecormeilles.com : Association du fort de Cormeilles

www.fortiffsere.fr : association Séré de Rivières

www.wikipedia.org : page du Fort de Cormeilles-en-Parisis

<http://defenseparis.fr> : Fort de Sucy-en-Brie

<http://fortdemonenbaroeul.blogspot.com> : Fort de Mons en Baroeul

<http://centre-de-formation-incendie.fr> : Fort de Domont

Annexes

Table des matières des annexes

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES	1
ECLATES PHOTOGRAPHIQUES DES PATHOLOGIES RELEVES DANS LE FORT	3
CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS DE LA PORTE D'ENTREE DU FORT	3
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES DE LA PORTE D'ENTREE DU FORT	4
CARTOGRAPHIE DES DEPOTS ET DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUES DE L'ENTREE DU FORT	5
CARTOGRAPHIE DU DECOLLEMENT DE L'ENDUIT DE L'ENTREE DU FORT	6
CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS DE LA TRAVERSE ABRIS SIMPLE N° 9	7
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES DE LA TRAVERSE ABRIS SIMPLE N° 9	8
CARTOGRAPHIE DES DEPOTS ET DES DEVELOPPEMENTS BILOGIQUES DE LA TRAVERSE ABRIS SIMPLE N°9	9
CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS DE LA TRAVERSE ABRIS DOUBLE N°4	10
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES DE LA TRAVERSE ABRIS DOUBLE N°4	11
CARTOGRAPHIE DES DEPOTS ET DES DEVELOPPEMENTS BILOGIQUES DE LA TRAVERSE ABRIS DOUBLE N°4	12
CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS DE LA TRAVERSE ABRIS DOUBLE N°5	13
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES DE LA TRAVERSE ABRIS DOUBLE N°5	14
CARTOGRAPHIE DES DEPOTS ET DES DEVELOPPEMENTS BILOGIQUES DE LA TRAVERSE ABRIS DOUBLE N°5	15
CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS DE LA TRAVERSE ABRIS ENRACINEE N°6	16
CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS DE LA TRAVERSE ABRIS ENRACINEE N°6	17
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES DE LA TRAVERSE ABRIS ENRACINEE N°6	18
CARTOGRAPHIE DES DEPOTS ET DES DEVELOPPEMENTS BILOGIQUES DE LA BOUCHE A FEU N°1 DE LA CAPONNIERE DE TETE	19
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES DE LA BOUCHE A FEU N°1 DE LA CAPONNIERE DE TETE	20
CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS DE LA BOUCHE A FEU N°3 DE LA CAPONNIERE DE TETE	21
SCHEMAS DES DIFFERENTS ELEMENTS ETUDIES ET RELEVES PATHOLOGIQUES EFFECTUES SUR CERTAINS D'ENTRE EUX	22
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA TRAVERSE-ABRIS N°9	22
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA CASEMATE DE TIR DE LA CAPONNIERE DE TETE AYANT PROBABLEMENT CONTENU UNE CHAUDIERE.	23
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA CASEMATE OUEST CENTRALE DE LA CAPONNIERE DE TETE	24
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA FAÇADE D'ENTREE	25
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA POTERNE OUEST DE LA ZONE 6	26
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA TRAVERSE ENRACINEE OUEST DE LA ZONE 3	27
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA TRAVERSE-ABRI N°4	28
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA TRAVERSE-ABRI N° 5	29
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PATHOLOGIES DE LA TRAVERSE-ABRI N°13	30
REPRESENTATIONS EN TROIS DIMENSIONS DES DIFFERENTS ELEMENTS ETUDIES SUR SKETCHUP	31

REPRESENTATION DE LA CAPONNIERE DE TETE, PLAN AU SOL	31
REPRESENTATION GENERALE DES LOCAUX DE LA DOUBLE CAPONNIERE DE TETE.	32
	32
REPRESENTATION DES LOCAUX DE LA CAPONNIERE SIMPLE DE FLANC	33
REPRESENTATION DU STAND DE TIR PREVU DANS LA CAPONNIERE DE FLANC	34
REPRESENTATION DU STAND DE TIR DE LA CAPONNIERE SIMPLE DE FLANC, POUR LES TIRS DEPUIS LE REMPART	35
REPRESENTATION DU STAND DE TIR DE LA CAPONNIERE SIMPLE DE FLANC, POUR LES TIRS DEPUIS LE FOSSE	36

Eclatés photographiques des pathologies relevés dans le fort

Cartographie des altérations de la porte d'entrée du fort

Cartographie des désordres de la porte d'entrée du fort

Cartographie des dépôts et développement biologiques de l'entrée du fort

Cartographie du décollement de l'enduit de l'entrée du fort

Cartographie des altérations de la traverse abris simple N° 9

Cartographie des désordres de la traverse abris simple N° 9

Cartographie des dépôts et des développements biologiques de la traverse abris simple N°9

Cartographie des altérations de la traverse abris double N°4

Cartographie des désordres de la traverse abris double N°4

Cartographie des dépôts et des développements biologiques de la traverse abris double N°4

Cartographie des altérations de la traverse abris double N°5

Cartographie des désordres de la traverse abris double N°5

Cartographie des dépôts et des développements biologiques de la traverse abris double N°5

Cartographie des altérations de la traverse abrise enracinée N°6

Cartographie des altérations de la traverse abrise enracinée N°6

Cartographie des désordres de la traverse abrise enracinée N°6

Cartographie des dépôts et des développements biologiques de la bouche à feu N°1 de la caponnière de tête

Cartographie des désordres de la bouche à feu N°1 de la caponnière de tête

Cartographie des altérations de la bouche à feu N°3 de la caponnière de tête

Schémas des différents éléments étudiés et relevés pathologiques effectués sur certains d'entre eux

Certaines pathologies sont indiquées sur les schémas, mais il est plus souvent possible de voir des nombres sur celles-ci : ces nombres ne servent qu'à numérotter les photos prises et à indiquer leur emplacement

Représentation schématique des pathologies de la traverse-abris n°9

Représentation schématique des pathologies de la casemate de tir de la caponnière de tête ayant probablement contenu une chaudière.

Représentation schématique des pathologies de la façade d'entrée

Représentation schématique des pathologies de la traverse enracinée Ouest de la zone 3

Représentation schématique des pathologies de la traverse-abri n°4

Représentation schématique des pathologies de la traverse-abri n° 5

Représentation schématique des pathologies de la traverse-abri n°13

Représentations en trois dimensions des différents éléments étudiés sur Sketchup

Représentation de la caponnière de tête, plan au sol

Représentation générale des locaux de la double caponnière de tête.

Représentation des locaux de la caponnière simple de flanc

Représentation du stand de tir prévu dans la caponnière de flanc

Représentation du stand de tir de la caponnière simple de flanc, pour les tirs depuis le rempart

Représentation du stand de tir de la caponnière simple de flanc, pour les tirs depuis le fossé

